

***Instituto Superior de Tecnología y Ciencias
Aplicadas Facultad de Medio Ambiente.***

***Trabajo de Diploma Presentado en Opción al Título:
Licenciado en Meteorología.***

Título de la Tesis:

***'' Simulación del oleaje de tormenta
atendiendo la interacción ola-corriente ''***

Autora: Dayanis Montero Borges

***Tutores: MSc. Humberto L. Varona González
MSc. Reinaldo Casals Taylor***

La Habana, Julio del 2012.

Agradecimientos.

A mis padres. Ambos me inculcaron el espíritu de perseverancia en el logro de mis anhelos.

A mi abuela en especial por darme todo su amor.

A mi prima Ivian, Liumi y Damian por haberme dado todo su apoyo, y ayudarme cuando más lo necesitaba.

A las profesoras Ageda, Yusbelis, Gisela y Marifi, por haber confiado en mí.

A mis dos grandes amigas Marta y Helena, por su optimismo y apoyo incondicional.

Al MSc. Reynaldo Casals Taylor quien realizó la tutoría de la tesis y por su apoyo incondicional en todas las etapas de la tesis.

Al MSc. Humberto L. Varona quien realizó la tutoría de la tesis, por contribuir a mi formación como profesional; por ser ejemplo y guía, dedicar parte de su tiempo y sobre todo por la paciencia que me tuvo.

A Pedro Gorge (Peter), por su preocupación y apoyo a la realización del presente trabajo.

A todos los trabajadores del departamento de Marítima del INSMET, por su ayuda y disposición en la consulta de la bibliografía disponible.

A Mayda y Lazaro, grandes amigos de mi familia, por su contribución

A todos mis compañeros que compartieron el cuarto 5 durante todo el 5to año.

Me gustaría expresar mi gratitud a todos aquellos que de una forma u otra contribuyeron a la realización de este trabajo.

Resumen:

La refracción del oleaje debido a la interacción con las corrientes marinas superficiales es uno de los fenómenos de transformación del oleaje. Este fenómeno no ha sido lo suficientemente investigado en comparación con la refracción del oleaje inducido por la disminución de la profundidad.

En el presente trabajo se muestra una investigación basada en el estudio del modelo de olas SWAN (Simulating Waves Nearshore) versión 41.85 , para lo lograr una representación del comportamiento del campo de olas, teniendo en cuenta las interacciones olas - corrientes durante el paso de un huracán .

Se modela por primera vez el oleaje de tormenta utilizando dos modelos paramétricos de vientos cubanos, por ser los que más se ajustan a nuestra área. Se presenta una comparación de los resultados teóricos del modelo en tres casos de estudio: el huracán Dennis, en julio de 2005, el huracán Emily, en julio de 2005 y el huracán Paloma, en noviembre del 2008, con los datos experimentales de la boya 42058. Así como, un análisis de las variaciones de los parámetros del oleaje (altura de la ola significativa, el periodo promedio, la dirección de propagación y la longitud de ola), inducido por la influencia de las corrientes sobre este. Y para concluir se analiza la variación de las corrientes marinas en el tiempo a causa de la interacción con el oleaje.

Abstract:

Refraction of waves due to current is one of wave transformation phenomena. This phenomenon has not been investigated so widely compared with wave shoaling, wave refraction by underwater topography and wave diffraction.

The present thesis is about a investigation cradle in a study of model waves SWAN (Simulating Waves Nearshore) version 41.85, for make a representation of waves field, due to waves-current interation during a hurricane.

Presenting an evaluation of the results of the model in 3 studies: Dennis hurricane, in july 2005, Emily hurricane, in july 2005 and Paloma hurricane, in november 2008; with experimental data of 42058 buoy . Like that, a analysis of the waves parameter variation (mean heihgt, average period, propagation direction and waves length) due to influence of the current. Finally to analize the variation of the current due to interation with waves.

Introducción

Uno de los factores generadores de oleaje y de las oscilaciones del nivel del mar lo es precisamente la acción del viento, que como proceso hidrometeorológico, surge del resultado de la interacción dinámica entre el océano y la atmósfera.

Cuando las olas se mueven desde aguas profundas hacia aguas someras, se deforman y disminuyen sus dimensiones a causa de la reducción de la profundidad, a excepción del período, el cual se conserva. Estas se comportan como ondas largas al sufrir el efecto de fondo, para posteriormente alcanzar la zona de rompiente. La profundidad es el aspecto fundamental a tener en cuenta cuando el oleaje se adentra en aguas someras. Debido a la fricción con el fondo, las olas se amortiguan y cualquiera que sea la intensidad del viento, su altura no sobrepasara el valor permisible por la configuración costera y el relieve submarino del acuífero.

Una vez alcanzado el nivel de aguas someras, el oleaje comienza a experimentar procesos de transformación, al igual que cualquier movimiento ondulatorio en la naturaleza, como son: la refracción, la difracción y la reflexión de ondas. Las olas más peligrosas se producen cuando el viento es perpendicular a la costa, pues el debilitamiento del oleaje es mínimo.

Cuando el viento sopla fuerte sobre la superficie marina, y además, es estable en dirección, velocidad y alcance, se genera un oleaje extremo y con ello, se produce un efecto de acumulación de las masas de agua en la zona costera por la acción de rompiente, que provoca en algunos casos inundaciones significativas. Se diferencian dos tipos de sobreelevación del nivel del mar, por la acción directa del arrastre del viento y por su acción indirecta al producirse la rompiente del oleaje, fenómenos a los cuales se les conoce internacionalmente por los nombres de wind setup y wave setup, respectivamente.

Hoy en día, constituye todo un reto para nuestros científicos el prever a tiempo cualquier fenómeno de oleaje extremo para así desarrollar un efectivo sistema de vigilancia y trazar con suficiente antelación planes adecuados de evacuación. La realización de investigaciones científicas y el constante monitoreo acerca del comportamiento y evolución del estado del mar se apoyan principalmente en el empleo de sofisticados modelos numéricos como son: SWAN, WAM y WAVEWATCH III, que permiten el estudio de complejos fenómenos físicos que tienen lugar desde las zonas generadoras de olas hasta la línea de costa. Permite además, caracterizar con mayor

fidelidad cualquier zona de estudio. Esta es una tendencia mundial que debe ser lo suficientemente dominada y difundida.

Antecedentes:

En Cuba, muchos son los trabajos que se han desarrollado para calcular los elementos de las olas, mediante el empleo de diversas técnicas. Las primeras investigaciones realizadas se basaron en las relaciones empíricas, y más tarde teniendo en cuenta la sobreelevación de la superficie marina como cantidad aleatoria, describiéndose desde el punto de vista del espectro de la energía de la superficie marina, pero hasta ese momento de la actualidad del tema no se había presentado una técnica, que en aguas profundas resuelva la ecuación de balance de la energía, y en aguas poco profundas que describa bien los procesos que intervienen en la zona.

Posteriormente, se realiza por primera vez en Cuba la simulación numérica del oleaje empleando el modelo SWAN Ciclo 3 versión 40.11, que es un modelo de tercera generación, donde se elaboró el primer método cubano de cálculo de los elementos de la ola, basándose en técnicas espectrales y con inclusión de la mar de leva. Con este método se elaboró el sistema MET-OLAS, lo que ha permitido el uso operativo del método con aumento de la eficiencia en los pronósticos del estado de la superficie marina.

El Departamento de Meteorología Marina del INSMET ha logrado asimilar el modelo SWAN, para el cálculo de los elementos de la ola en aguas cubanas, donde sus dos aplicaciones fundamentales son: para los pronósticos del estado dinámico de la superficie marina y las simulaciones de aplicación en el manejo costero.

Situación problemática:

La refracción del oleaje debido a la interacción con las corrientes marinas superficiales es uno de los fenómenos de transformación del oleaje. Este fenómeno no ha sido lo suficientemente investigado en comparación con la refracción del oleaje inducido por la disminución de la profundidad.

Problema científico:

¿Cómo influyen las corrientes marinas en el cálculo de los parámetros del oleaje y las oscilaciones del nivel del mar asociadas a huracanes, utilizando el modelo numérico SWAN?

Idea a defender:

Es posible mejorar el pronóstico de los parámetros de las olas y de las oscilaciones del nivel del mar si se tienen en cuenta las interacciones olas - corrientes durante el paso de un huracán.

Actualidad del tema:

Los planes de desarrollo económico y social del país, requieren la realización de inversiones en alrededor de las aguas del territorio cubano, para aprovechar racionalmente sus potencialidades y reservas. Debido a que Cuba es un archipiélago, gran parte de sus actividades se concentran y se desarrollan a lo largo de la línea costera, donde instalaciones como fábricas, puertos, los asentamientos poblacionales, y las cadenas de hoteleras del sector del turismo, fuentes principales de ingreso económico de nuestro país, son afectados antes la ocurrencia de cualquier fenómeno hidrometeorológico capaz de generar oleaje extremo.

El efecto de acumulación de las masas de aguas en la costa a causa del oleaje extremo, constituye el aspecto más peligroso producido por el oleaje y el viento, lo que puede poner en peligro por todo mencionado la vida humana, el deterioro de las infraestructuras y las superestructuras de las edificaciones aledañas a la costa, trayendo como consecuencias pérdidas económicas significativas para el país.

Justificación del tema:

Con el fin de obtener resultados de los pronóstico del oleaje cada vez más confiables, teniendo en cuenta la interacción de las olas con las corrientes, como uno de los factores determinantes en el proceso de transformación del oleaje, al adentrarse en aguas someras. Y así hacer más eficientes los servicios de pronósticos marinos ofrecidos a instituciones nacionales e internacionales elaborados por el departamento de Meteorología Marina del Instituto de Meteorología.

Objeto de la investigación:

- El oleaje.

Campo de acción:

- el oleaje de tormenta en su interacción con las corrientes marinas

Objetivo general:

Analizar el comportamiento del campo de olas simulado en modelo SWAN teniendo en cuenta las interacciones olas - corrientes durante el paso de un huracán.

Objetivos específicos:

1. Comprobar los resultados teóricos para los cuatro modelos con datos experimentales.
2. Comprobar las variaciones de los parámetros del oleaje inducido por la influencia de las corrientes.
3. Analizar la variación de las corrientes a causa de su interacción con en oleaje.

Tareas de la investigación:

Para cumplir con estos objetivos se pretende:

- Confeccionar las mallas de entrada de los diferentes campos (viento, batimetría y corrientes).
- Desarrollar programas en Fortran para el procesamiento de los datos de viento, batimetría y corrientes.
- Confeccionar los archivos INPUT para realizar las secuencias de corrida del modelo numérico SWAN.
- Realizar corridas de la versión 40.85 del programa SWAN en diferentes condiciones de viento y oleaje en las fronteras del dominio de trabajo.

Estructura del contenido.

En el primer capítulo se aborda acerca de la teoría relacionada con la investigación como es el oleaje, de las oscilaciones del nivel del mar y las corrientes. Se hace una presentación de los antecedentes del tema, donde se mencionan algunas investigaciones realizadas en el mundo y Cuba.

En el segundo capítulo se procederá a la descripción de los materiales y métodos empleados, explicando la forma en que se utilizó cada uno de ellos. La teoría del modelo SWAN y del modelo OCCAM, así como una descripción de la zona de trabajo.

En el tercer capítulo se exponen y se validan los resultados mediante tablas y gráficos durante el proceso de investigación.

Concluye el trabajo de diploma con las conclusiones, recomendaciones y anexos de la investigación desarrollada.

Capítulo 1. Fundamentación teórica y antecedentes. Estado del Arte.

1.1 Generalidades del oleaje.

De la radiación solar que incide sobre la superficie de la tierra, una fracción se invierte en el calentamiento desigual de la misma, lo que provoca en la atmosfera zonas de altas y bajas presiones, generando desplazamientos del aire (viento) de mayor o menor intensidad, viento que al rozar sobre la superficie del mar trae como consecuencia el oleaje, el cual actúa como un acumulador de energía que se almacena y se transporta de un lugar a otro; la intensidad del oleaje depende de la intensidad del viento, de su duración y de la longitud sobre la cual éste transmite energía a la ola. El oleaje puede ser definido como una sucesión de ondas que viajan sobre una superficie de agua, las cuales se propagan desde mar adentro hacia la costa, presentando forma, dirección, altura y periodo irregular (Rosales, 2005).

Para que las olas se generen, debe existir una fuente de energía capaz de transmitir una determinada cantidad de la misma al agua en reposo, la cual produzca un movimiento oscilatorio de las partículas del líquido sin que haya un transporte importante de masa, por lo que la propagación de la energía dentro de la masa de agua esta relacionada estrechamente con la propagación de las olas que se genera con esa energía por lo que el oleaje puede ser producido de acuerdo a la causa o causa que lo originan, ya sea por agentes naturales o por agentes artificiales, causados por el mismo hombre, (Rosales, 2005).

Siendo el viento, el principal generador del oleaje que se desplaza sobre la superficie del agua provocando en ocasiones modificaciones a la línea costera, por esta razón, el oleaje no es un movimiento periódico de las aguas como la marea, o constante como las corrientes, sino un movimiento irregular. Cuando el viento sopla con suavidad las olas tienen escasa altura, pero si se desata el vendaval alcanzan magnitudes considerables, de hasta 20 m de altura, las cuales chocan con enorme fuerza contra la costa o con obstáculos naturales o artificiales, (Rosales, 2005).

Para que se genere el oleaje se necesitan tres parámetros.

La velocidad del viento es el factor más importante puesto que determina la existencia misma del oleaje. Al aumentar la velocidad del viento, crece la altura, la longitud y el período, por tanto disminuye la frecuencia de la onda. Para cada rango de velocidad

del viento, es característico un nivel de desarrollo máximo de las olas, a partir del cual dejan de depender del tiempo y del alcance espacial; entonces el oleaje se convierte en un proceso estacionario. Se produciría un cambio, solamente si ocurre un cambio en la velocidad y dirección del viento.

La permanencia del viento es la duración de su influencia en el orden de varias horas, con velocidad y dirección estables, es decir con variabilidad de ± 2.5 m/s y en un arco de $\pm 15^\circ$ respectivamente.

El alcance espacial del viento, más conocido por el término inglés **fetch**, es la distancia en kilómetros que recorre el viento, conservando su velocidad y su dirección más o menos constantes. Los cambios admisibles son ± 2.5 m/s para la primera y en un arco de $\pm 15^\circ$ para la segunda.

La profundidad del mar es el factor limitante principal en aguas poco profundas. Debido a la fricción del fondo las olas se amortiguan y cualquiera sea la intensidad del viento, su altura no sobrepasa el valor permisible por la configuración costera y el relieve submarino del acuífero.

1.2 Origen de las olas.

Las olas se originan de una forma muy eficiente en cuanto sopla viento, pues una vez empieza a soplar este, se forman olas pequeñas y desordenadas, llamadas "ondas capilares", donde su desarrollo está controlado por la tensión superficial y la gravedad. Su velocidad de crecimiento es lineal y está comprendida entre 0.25 y 1.0 m/s. Su periodo es menor de 0.1 s y su longitud no excede 1.73 cm por lo que el límite superior de su celeridad es 17.3 cm/s (CFE, 1983).

Al momento en que la ola inicial ya está formada, hay un abultamiento de la superficie del mar; puede ocurrir que pare el viento y el mar vuelva a estar plano o que el viento siga actuando y por lo tanto la ola entra en una nueva fase. En esta última fase la componente horizontal del viento empuja la ola y la fuerza a avanzar en el mismo sentido. Debido a la forma de la ola, se produce en el perfil aerodinámico de la misma, un gradiente adverso de presiones que la fuerza a elevarse en contra de la gravedad. A las olas en esta fase se les denomina "Ondas de gravedad". Estas ondas van a estar controladas, como se explicó anteriormente, por las fuerzas gravitacionales y su longitud de onda es mayor de 1.73 cm. Su velocidad de crecimiento es

exponencial. Estas se dividen a su vez en Ondas de ultragravedad, que son generadas por vientos cuya velocidad varia entre 1.0 y 5.0 m/s (se puede ver con frecuencia en pequeños lagos; Ondas de gravedad previamente dichas. Son generadas por vientos con velocidades mayores de 6.5 a 7 m/s. Su periodo oscila entre 1.0 y 30 s, y son las ondas generalmente observadas en la superficie del mar; Ondas de infragravedad. Son las ondas de gravedad, con periodos entre 30 s y 5.0 min., que causan oscilaciones notorias en la superficie del mar y se producen en grandes tormentas y huracanes (CFE, 1983).

Según sigue actuando el viento, transfiere su energía a la ola y ésta se hace más grande y potente. Llegará un momento en que la ola saldrá de la zona de generación, y ya no crecerá más, sino que simplemente avanzará hasta su destino final. En su camino la ola puede encontrar con nuevos vientos que le frenen su desarrollo, o bien, le den más energía.

1.3 Clasificación del oleaje.

En el océano podemos encontrar una gran variedad de tipos de onda que ponen de manifiesto la propagación de la energía mecánica a lo largo de la interfase agua-atmósfera que constituye la superficie del mar. Los mecanismos que aportan esta energía son de diferente naturaleza como; perturbaciones meteorológicas, terremotos, atracción de los astros, entre otras. Como consecuencia de la variabilidad en las características de los distintos forzamientos mencionados, las características de las ondas difieren tanto en su periodo y longitud como en sus mecanismos de control. La figura (1.1) muestra de forma esquemática, la energía de las olas de superficie asociada a cada frecuencia. Como puede observarse en dicha figura, el tipo de ondas superficiales abarca desde ondas capilares con periodos inferiores a 1s hasta oscilaciones inducida por la marea con periodos del orden de horas e incluso días (Ortiz, Arteché y Sanz, 2004).

Figura 1.1 Distribución energética de las ondas de superficie.

Conforme a la altura de onda.

Según su altura, las ondas se clasifican en:

i.1. Ondas de amplitud pequeña, se caracterizan porque su altura es pequeña en comparación con su longitud (Teoría de Airy), en donde se consideran despreciables los desplazamientos que sufre la superficie.

i.2. Ondas de amplitud finita, no desprecia dichos desplazamientos.

i.i. Conforme al desplazamiento de cresta

i.i.1. Crestas progresivas, son aquellas donde la cresta se desplaza horizontalmente.

i.i.2. Crestas estacionarias, tienen un movimiento horizontal casi nulo y un desplazamiento horizontal considerable.

i.i.i Conforme a la profundidad relativa (delimitadas por h/L)

Esta clasificación es una de las más importantes tanto desde el punto como práctico. Según la relación que hay entre la profundidad (h) y la longitud de onda (L), las ondas se pueden dividir en ondas profundas, intermedias y someras. Desde el punto de vista teórico e ingenieril para clasificar a las ondas con este criterio se pueden aceptar los siguientes valores (Ortiz, Arteché y Sanz, 2004).

Tabla 1.1 Clasificación de las ondas conforme a la profundidad relativa.

Tipos de aguas	h/L Teórico	h/L Práctico
Aguas profundas	$h/L > 1/2$	$h/L > 0.5$
Aguas intermedias	$1/2 < h/L < 1/20$	$0.5 < h/L < 0.05$
Aguas someras o poco profundas	$h/L < 1/20$	$h/L < 0.05$

i.v. Conforme al desplazamiento

v.1. Ondas de traslación, son aquellas en las que el desplazamiento de las partículas, en cualquier instante, se producen en la dirección del movimiento de la onda.

v.2. Onda de oscilación, los desplazamientos de las partículas siguen trayectorias cerradas o casi cerradas, de tal forma que durante un tiempo su componente horizontal sigue la dirección del movimiento de la onda y en otro tiempo igual tiene sentido contrario.

V.i. Conforme al tiempo de aplicación instantáneo de una fuerza ó acción perturbadora.

El oleaje donde la fuerza restauradora es la gravedad, se origina por la transferencia de energía del viento sobre la superficie del agua y se clasifica en dos tipos:

v.i.1. Oleaje local (ondas forzadas: SEA), el cual se genera en el área denominada como "fetch", por lo general el oleaje es caótico, presenta periodos y longitudes cortas, superficie irregular cambiante, además de viajar en todas direcciones.

v.i.2. Oleaje distante, ondas libres, SWELL o mar de Fondo (Aranzabal, 2008), se presenta cuando sale de la zona de generación y el viento ya no tiene tanta influencia, en ésta se presentan longitudes de ola que llegan a alcanzar hasta cientos de metros con periodos y alturas regulares, pero con dirección más definida.

1.4 Espectro del oleaje.

Es un método para caracterizar las características del oleaje irregular, en este método el tren de olas irregulares se separan en varios regulares, a los cuales se le da el nombre de componente, los cuales tienen sus propios periodos y direcciones, dándonos la energía de cada uno. Al agrupar estos datos en una sola gráfica, se obtiene la distribución de la energía a la que se le denomina espectro direccional cuando se han agrupado por direcciones, y se le denomina espectro frecuencial cuando el periodo es el dato que lo conforma. Cuando se incluyen ambos espectros el resultado es uno llamado bidimensional.

En la actualidad, el término espectro se aplica frecuentemente en un sentido más amplio a cualquier distribución ordenada producida por el análisis de un fenómeno complejo. Un sonido complejo, como por ejemplo un ruido, puede analizarse como un espectro acústico formado por tonos de diferentes frecuencias. De igual forma el oleaje, que es una señal compleja, puede analizarse como un espectro de energía de diferentes frecuencias y así estimar sus características (Rosales, 2005).

Los métodos para analizar el oleaje se derivan en el método estadístico temporal y en el método espectral; el análisis estadístico temporal utiliza el método de cruces por cero para separar cada ola del tren (muestra) que se ha medido. Este tren, de longitud finita, es un conjunto de olas medidas en un lapso determinado de tiempo y representa un estado del mar. Con este análisis se puede identificar las distribuciones de probabilidad de las características predominantes del oleaje como la altura de la ola y el periodo. Por lo tanto el análisis espectral nos permite conocer las características del oleaje por medio de un análisis en el dominio de la frecuencia.

En el caso de poder registrar el oleaje extrayendo la energía correspondiente de cada ola que componen un tren de olas, con su dirección (θ) y su frecuencia (ω), la representación gráfica del registro del total de las ondas sería una campana orientada en la dirección principal del viento, con máximo para esta dirección correspondiendo con la frecuencia del grueso del temporal (Goda, 2000).

A esto se le da el nombre de espectro de energía del oleaje, el cual debe entenderse como la suma de las ondas senoidales con diferentes frecuencias y como función de la frecuencia (ω) y la dirección (θ), donde la dirección espectral del oleaje es $S(\theta, \omega)$,

que recibe el nombre de espectro completo, como se muestra en la Figura 1.2 donde m_0 es llamado momento de orden cero del espectro e igual al área bajo la curva; por el contrario, si se desea saber únicamente los niveles sin tomar en cuenta las direcciones, se obtendrá una gráfica; así mismo se denomina periodo optimo (T_{op}) a la frecuencia máxima de transmisión de energía, es decir, al máximo del espectro llamado densidad de energía de la ola $S(\bar{\omega})$ ó $S(f)$ (Rosales, 2005).

Figura 1.2. Espectro del registro de oleaje (CFE, 1983).

1.5 Transformaciones de la ola.

Al entrar el oleaje en la zona de aguas someras, la interacción de este con el fondo del mar es una de las razones por las que el oleaje se modifica. Como consecuencia de esta interacción de las ondas con el fondo, el tren de ondas u oleaje se transforma dando lugar a varios procesos costeros visibles para un observador desde la costa. Estos procesos de transformación se traducen fundamentalmente en: variación de la altura de la ola y en la dirección de propagación. Llamados refracción, difracción y reflexión.

Difracción: Es un fenómeno de transferencia de energía lateral a lo largo de la cresta de la ola cuando esta es interrumpida en su recorrido parcialmente por una barrera natural o artificial (islas, rompeolas, escollera, etc.), (CFE, 1983).

Cuando el oleaje pasa por el extremo de una barrera la energía se reduce al dispersarse dentro de una zona llamada penumbra, en forma circular. En el caso de una barrera discontinua, como es la entrada a un puerto, el proceso de difracción se produce en ambos extremos de los rompeolas que la forman, en este último la energía del oleaje decrece más rápidamente, hacia el interior (CFE, 1983).

Figura 1.3. Diagrama de difracción.

Reflexión: Cuando el oleaje no rompiente incide sobre una estructura o acantilado no hay impacto y por ello una parte de la energía es reflejada y la otra se transmite al interior de la estructura, si esta es permeable. En caso de que el frente de la ola sea paralelo a la frontera y si esta es plana y lisa, se produce una reflexión perfecta que se manifiesta por la presencia de ondas estacionarias. Entre más vertical rígida y lisa sea la frontera, mayor es la reflexión y por el contrario si la frontera tiene una pendiente gradual, con pared rugosa, accidentada o permeable menor es la reflexión.

La reflexión del oleaje, es muy importante tomarla en cuenta en los recintos portuarios, ya que si un frente de ola entra al recinto y choca con una estructura esta puede causar agitación dentro del puerto que favorezca.

Figura 1.4. Reflexión perfecta.

Refracción, Tiene lugar cuando un tren de ondas incidiendo oblicuamente sobre la costa encuentra un cambio de profundidad. En este caso una parte del frente de la onda viaja en aguas más someras, y por tanto, con menor celeridad que el resto

dando lugar a un cambio en dirección. La refracción puede ser debida al efecto del fondo o la presencia de una corriente (Ortiz, Arteché y Sanz, 2004).

La refracción es un efecto que cuando el oleaje se traslada a aguas someras, el cambio de profundidad causa una disminución en la celeridad y como consecuencia su longitud disminuye y su altura aumenta. Generando un cambio de dirección en el frente del oleaje, haciéndose paralelo a las líneas de batimetría (CFE, 1983).

Viendo que varios autores llegan a una misma conclusión, se llega a una definición clara del fenómeno. La refracción es un fenómeno que modifica el oleaje, es decir cuando el oleaje se propaga de aguas profundas a aguas intermedias y posteriormente a poco profundas, van disminuyendo su velocidad, longitud de ola y aumenta su altura. También se presenta un cambio de dirección del oleaje y el frente de olas se reorienta conforme al contorno del fondo. Este cambio de dirección se puede estudiar trazando los rayos perpendiculares a la cresta de una ola como muestra la figura 1.5., (CIGEFI, 2003).

Figura 1.5. Diagrama de refracción del oleaje.

1.6 Modelo del campo de velocidades del viento.

Entre los modelos de vientos más utilizados para el estudio de un huracán se encuentran los modelos de vientos paramétricos donde se estiman la velocidad del viento V_r , en función de la distancia r (se mide en km) a partir del centro del ojo del huracán, estos modelos están basados en la información proporcionada en los boletines meteorológicos de la NOAA como son la posición del ojo (longitud λ y

latitud φ), V_{Maxi} , P_o y de otros parámetros estimados a partir de modelos matemáticos como R_{Max} .

Estos parámetros son importantes tanto para la simulación del oleaje asociado a los huracanes (Young, 1988) como para los modelos de pronóstico de las trayectoria de los huracanes, y de alguna manera, para orientar las formulaciones de políticas públicas nacionales sobre la prevención o la mitigación de los desastres naturales, todo esto requiere la utilización de un modelo de huracán que pueda dar una descripción completa de la variación espacial y temporal del campo de velocidades y del campo de presiones lo más exacto posible, este es uno de los problemas, según Sobey (1986) que está lejos de resolverse y uno de los factores de errores en el pronóstico de olas y en marejadas de tormentas.

Los modelos de viento dan una descripción completa de la variación espacial del campo de viento generado por un huracán. En la actualidad existen muchos modelos paramétricos de vientos entre los que se encuentran: Vórtice de Rankine (Depperman, 1947), Vórtice de Rankine modificado (Phadke et al., 2003), Holland (Holland, 1980) donde la ecuación de Holland fue tomada de E. Gica and M. H. Teng, 2002, Collins-Viehnaman (Collins-Viehnaman, 1971; Puri y Pearce, 1981), Modelo de combinado de Lizano (Lizano, 1988, 1990, 2001), SPLASH (Jelesnianski, 1974), NWS (Servicio Nacional del tiempo de los E.U., 1979) y Varona (2011b). Este último modelo cubano, es el que mejor se ajusta a nuestra país, el cual esta limitado a la zona del Atlántico Norte, Mar Caribe y el Golfo d México. Están calibrados con las trayectoria de los huracanes Dean, Earl, Gustav, Ida, Dolly, Felix, Hanna, Ike, Noel, Omar y Paloma y los datos experimentales de la velocidad del viento se obtenidos de las boyas, 4103, CHAV3, 42001, 42002, 42055, 42006, 42057, 42058, 42059, SMK1, 42003, 41046, 41047, PRSF1, PSGF1.

1.6.1 Modelo simétrico.

El modelo de Varona (2011a), es el que se usa para generar el campo de viento simétrico en el trabajo y presenta las siguientes ecuaciones:

$$V_r = \begin{cases} 0, & \text{si } r < R & (1.1) \\ 0.2573 V_{Max} \left(\frac{r}{R_{Max}} \right)^{0.2230} + 11.6884, & \text{si } R \leq r < R_{Max} & (1.2) \\ 0.6641 V_{Max} \left(\frac{R_{Max}}{r} \right)^{0.9181} + 7.4748, & \text{si } r > R_{Max} & (1.3) \end{cases}$$

Donde según Varona-Arias (2011):

$$R = 49.3136 \left(1 - e^{-1.6511 \times 10^{-2} R_{Max}} \right) \quad (1.4)$$

$$R_{Max} = 6.5544 \times 10^{-2} P_0 + 1.0329 \varphi + 50.6576 \quad (1.5)$$

La velocidad del viento (V_r) dentro de un huracán aumenta con la distancia r , desde R hasta llegar a R_{Max} , donde alcanza su máxima velocidad (V_{Max}) y a medida que nos alejamos en r , a partir de R_{Max} disminuye. Para el interior del ojo hay una calma relativa se ($V_r=0$). Teniendo en cuenta esto para la determinación del campo de velocidades del viento lo hemos dividido en dos zonas según Varona y Arias (2011), figura 1.6.

Figura 1.6. Esquema para el campo de viento del modelo simétrico.

1.6.2 Modelo asimétrico

También Varona (2011b), consideró la asimetría de los vientos, formulando un modelo paramétrico del viento.

$$V_r = \begin{cases} 0, & \text{si } r < R & (1.1) \\ 0.2573 V_{Max} \left(\frac{r}{R_{Max}} \right)^{0.2230} + 11.6884, & \text{si } R \leq r < R_{Max} & (1.2) \\ 0.6641 V_{Max} \left(\frac{R_{Max}}{r} \right)^{0.9181} + 7.4748, & \text{si } R_{Max} \leq r < R_i & (1.3) \\ 0.5612 V_{Max} \left(\frac{2rR_{Max}}{r^2 + R_{Max}^2} \right) + 0.8324 V_f & \text{si } r > R_i & (1.7) \end{cases}$$

Donde R y R_{Max} se determinan por las ecuaciones (1.4) y (1.5) respectivamente, y R_i se determina por la ecuación planteada por Varona (2011b).

$$R_i = 1.4043 R_{Max} - 1.6906 P_0 + 1951.6 \quad (1.8)$$

Cuando el huracán se desplaza, su velocidad de traslación se suma vectorialmente a los vectores de la velocidad del viento, esto hace que mirando en la dirección de traslación, los vientos sean más fuertes a la derecha, esto produce una asimetría en el campo de viento.

Este modelo esta basado en la estructura de un huracán propuesto por Varona (2011b) de la siguiente forma:

Figura 1.7. Esquema para el campo de viento del modelo asimétrico.

1.7 Modelado numérico del oleaje.

Siguiendo la clasificación propuesta por Battjes (1994) se puede considerar que existen 4 dominios físicos diferentes:

Aguas profundas: Es la zona donde las influencias del fondo se pueden ignorar. Por lo tanto, en los procesos físicos relevantes, que son los que se debe intentar modelizar más adecuadamente, no tienen cabida los debidos a efectos del fondo.

Aguas intermedias: Es el área de transición entre los aguas profundas y la aguas poco profundas (ya no es despreciable el efecto del fondo). La interacción con el fondo marino ya tiene una importancia similar al resto de fenómenos físicos propios de los deep oceans.

Aguas someras: Es el área donde los efectos del fondo son dominantes. Sobre todo la rotura debida a la disminución de la profundidad se convierte en un proceso dominante.

Puertos: Representa las zonas donde se producen interacciones entre las olas y algún tipo de estructura (rompeolas, plataformas petrolíferas, islas, etc.). El proceso físico más importante en este tipo de zonas (lo que la hace muy diferente al resto) es la difracción de las olas con las estructuras señaladas.

Debido a los distintos dominios físicos relevantes donde se puede aplicar un modelo de oleaje y las diferentes maneras que hay de acercarse al problema, existen distintos tipos de modelos de oleaje. Los tipos fundamentales son los siguientes:

1.8 Modelos de simulación de oleaje de tormenta.

Las actividades que se desarrollan en zonas costeras o marítimas como la pesca, el transporte y tránsito marítimo, la explotación petrolera, las operaciones en puertos, los estudios de erosión costera y la construcción de estructuras, entre otras, requieren información del oleaje, que en la mayoría de los casos no esta disponible. Es por ello que el tema de los modelos que permitan representar el fenómeno de la dinámica del

oleaje han sido ampliamente estudiados por muchos autores. El oleaje se caracteriza fundamentalmente por las siguientes magnitudes.

Longitud de la ola (L_0): Distancia horizontal entre dos crestas consecutivas de una onda monocromática o regular.

Altura de la ola significativa (H_s): Parámetro geométrico- estadístico representativo del oleaje, definido a partir de discretizar un registro de oleaje en olas individuales, como la media aritmética de las alturas de la ola del tercio de olas más altas del registro.

Periodo de la ola significativa (T_s): Parámetro geométrico- estadístico representativo del oleaje, definido a partir de discretizar un registro de oleaje en olas individuales, como la media aritmética de los periodos asociados al tercio de olas más altas del registro.

Periodo pico de la ola (T_p): Periodo para el cual la función de densidad espectral alcanza su máximo valor. Es el inverso de la frecuencia dominante del espectro.

Aparte del análisis determinístico del oleaje basado en la teoría de ondas, conceptos como el espectro de frecuencias, y de la ola significativa, entre otros permitieron explicar la irregularidad y variabilidad del oleaje desde el punto de vista estadístico y por lo tanto sentaron la base para la aparición de los actuales modelos de generación de oleaje.

Las primeras técnicas de pronóstico y generación de oleaje se desarrollaron durante y después de la segunda guerra mundial, estas usaban modelos simples basados en relaciones empíricas entre variables dependientes como la altura de la ola significativa, el periodo de ola, etc., con variables independientes como la velocidad del viento, profundidad, etc. Bretschneider (C. Bretschneider, 1952, 1958) desarrollo por primera vez una relación semiempírica para el pronóstico del oleaje que permite relacionar H_s y T_s , con la velocidad del viento en superficie, la distancia sobre la cual actúa el viento (L_f) y la profundidad del agua.

Se presenta de forma resumida un modelo que se ha implementado para explicar el fenómeno de generación de oleaje producido por vientos de huracán, este modelo corresponde a relaciones empíricas entre las variables que definen los patrones

medios del oleaje en función de V_{Max} y P_o , si se hace un tratamiento estadístico de estas variables, es posible estimar a partir de modelos paramétricos a H_s y a T_p de las olas producidas por un huracán (J. D. Banton, 2002; C. K. Cooper, 1998; Y. Goda, 1988; I. R. Young, 1988, 1996).

El modelo de Young (Y. Goda, 1988) fue desarrollado basado en el concepto de fetch y en las relaciones de crecimiento del oleaje limitado por la longitud del fetch, JONSWAP (K. Hasselmann et al, 1973). La altura de la ola significativa y el periodo pico son estimados mediante las ecuaciones 1.9 y 1.10.

$$\frac{gH_s}{V_{Max}^2} = 0.0016 \left(\frac{gL_f}{V_{Max}^2} \right)^{0.5} \quad (1.9)$$

$$\frac{gT_p}{2\pi V_{Max}} = 0.045 \left(\frac{gL_f}{V_{Max}^2} \right)^{0.33} \quad (1.10)$$

Donde L_f es la longitud del fetch (en km) y se estima según Young (Y. Goda, 1988) mediante $L_f = r - R_{Max}$, y r es la distancia en km, entre el centro del huracán C y el punto de referencia P_{ref} Figura 1.8.

Figura 1.8. Representación de parámetros para el cálculo del fetch.

Partiendo del modelo paramétrico del cuerpo de ingenieros de la Armada de los Estados Unidos (USACE, 1984) para un huracán moviéndose, las siguientes ecuaciones pueden ser usadas para obtener H_s y T_p en profundidades indefinidas:

$$H_s = 5.03e^{\left(\frac{R_{Max}\Delta P}{4700}\right)} \left[1 + \frac{0.29\xi V_f}{\sqrt{u_r}} \right] \quad (1.11)$$

$$T_p = 8.6e^{\left(\frac{R_{Max}\Delta P}{9400}\right)} \left[1 + \frac{0.29\xi V_f}{\sqrt{U_r}} \right] \quad (1.12)$$

ξ Coeficiente que depende de la velocidad de avance del huracán y del incremento de la longitud del fetch, para un huracán cuasiestacionario $\xi = 1$.

$$u_r = 0.865V_{Max} + 0.5V_f \quad (1.13)$$

En este modelo ΔP esta en mm de Hg.

Figura 1.9. Isolíneas de la altura relativa de las olas significativas H_r/H_s generadas por un huracán cuasi-estacionario.

Los valores de H_s y H_p son para $r = R_{Max}$. Para la determinación de la altura de la ola significante en un punto alejado del huracán (r), se calcula H_s por la ecuación (1.10), la distancia entre el centro del huracán y el punto de estudio (r), el ángulo (β) formado entre el vector r y el vector con dirección N, entonces utilizando la figura anterior y a partir del origen nos movemos una distancia r/R_{Max} con el ángulo y determinamos según la isolínea correspondiente el valor relativo de la altura de ola ($\overline{H_r}$), por último,

calculamos la altura de la ola en el punto de interés H_r a través de la siguiente relación:

$$\frac{H_r}{H_s} = \overline{H_r} \quad (1.4)$$

Para una rápida estimación se puede utilizar la ecuación simple (1.15) expuesta por (K. Hasselmann et al, 1973).

$$H_s = 0.2(P_n - P_0) \quad (1.15)$$

Basándonos en el análisis de regresión múltiple, (V. S. Kumar, S. Mandal, and K. A. Kumar, 2003) da las expresiones empíricas (1.16) y (1.17) para estimar también H_s y T_s teniendo en cuenta que el huracán se mueve a una velocidad V_f .

$$H_s = 0.61 \Delta P^{0.69} V_f^{5.43 \times 10^{-3}} R_{Max}^{1.43 \times 10^{-5}} \quad (1.16)$$

$$T_s = 4.125 \Delta P^{0.288} V_f^{3.24 \times 10^{-3}} R_{Max}^{1.63 \times 10^{-5}} \quad (1.17)$$

Donde $\Delta P = P_n - P_0$, para este estudio P_n fue tomado como 1012hpa, basado en el estudio de (M. J. Varkey, 1985) del paso de ciclones por la Bahía de Bengala.

Las ecuaciones (1.16) y (1.17) también fueron ajustados por Varona (2012) para el Mar Caribe, el Golfo de México y el Atlántico Norte, llegando a ecuaciones de forma muy parecidas, en función de P_o y V_{Max} , quedando de la forma siguiente:

$$H_s = 6.6246 P_o^{-0.246} V_f^{5.87 \times 10^{-2}} R_{Max}^{0.275} \quad (1.18)$$

$$T_s = 0.1639 V_{Max}^{0.448} V_f^{8 \times 10^{-2}} R_{Max}^{0.628} \quad (1.19)$$

1.9 Métodos de cálculo de los elementos de ola.

Los modelos de propagación del oleaje se pueden dividir en dos grandes grupos; por un lado:

- a) los modelos simples (modelos analíticos, y empíricos) y
- b) los modelos complejos, que necesitan del uso de modelos numéricos computacionales.

Estos últimos, se clasifican a su vez, en función de cómo resuelven las distintas ecuaciones implicadas en la generación y propagación del oleaje en: (modelos espectrales, modelos de conservación del momento y modelos basados, en las ecuaciones de Boussinesq.)

Modelos simples: El principio básico del método empírico de predicción es que las relaciones entre los parámetros de las olas son gobernadas por leyes universales, siendo, quizás, la más fundamental la ley de alcance (*fetch*)- crecimiento. Los modelos empíricos predicen parámetros como la altura significativa de ola a partir de valores como la velocidad del viento, el *fetch*, la duración y la profundidad a través de análisis dimensionales. Son modelos básicos que permiten realizar cálculos rápidos durante el trabajo de campo. Para su deducción de forma eficiente, se requieren largas series de registros instrumentales.

Modelos complejos que necesitan del uso de modelos numéricos computacionales.

Existen varias clasificaciones de los modelos de base física que simulan las condiciones de oleaje en la costa, atendiendo a las ecuaciones que utilizan en la propagación de oleaje: modelos basados en la ecuación de pendiente suave, basados en la ecuación de la conservación de la masa; en función del fenómeno que describen: los modelos monocromáticos que calculan refracción y difracción o los modelos que calculan el espectro direccional, también se pueden clasificar según la teoría de ondas en los que se basan los cálculos matemáticos: teoría lineal de Airy, Stokes o las teorías de ondas largas basadas en las ecuaciones de Boussinesq. Por último, la clasificación más aceptada de los modelos para simular la evolución del oleaje es la que los considera en dos grandes grupos: de resolución de fase y los fase promedio.

1.9.1 Los modelos de resolución de fase.

Basados en las ecuaciones no estacionarias de conservación de la masa y cantidad de movimiento integradas en la vertical, son usados para condiciones de oleaje muy variables en dominios pequeños y generalmente no consideran generación ni disipación de energía (Ris, 1997; Massel, 1996; Monbaliu et al., 2000), siendo una de las principales ventajas su buena simulación de los procesos de difracción y refracción. La aplicación de los modelos que resuelven la fase se limita a áreas relativamente pequeñas (órdenes de kilómetros).

1.9.2 Los modelos de fase promedio o modelos espectrales.

Describen el espectro de energía de la ola, y por tanto la superficie irregular del mar se describe mediante una función espectral de energía. Se basan en la conservación de la energía espectral, y asumen que las propiedades de las olas varían lentamente a escala de longitud de onda. A diferencia de los modelos que resuelve la fase, consideran los fenómenos de generación, disipación de energía y las interacciones no lineales en los que la superficie del mar es descrita por un espectro de energía. Estos modelos de fase promedio, no precisan de una resolución pequeña pudiendo ser aplicados en áreas mayores.

Este tipo de modelos calcula cantidades medias y propiedades integrales en vez de resolver cada ola en particular. En su forma más simple suele calcular alturas significativas de olas o períodos del pico. Pero los modelos de este tipo más modernos predicen la evolución temporal y espacial del espectro direccional, $F(f, \theta)$. La ecuación que rige esa evolución y que es la que se resuelve en este tipo de modelos es la ecuación de transporte:

$$\frac{\partial F}{\partial t} + c_g \nabla F = S_{tot} \quad (1.20)$$

Siendo:

$F = F(f, \theta, x, y, z)$: Espectro direccional.

c_g : Velocidad de grupo.

S_{tot} : El término fuente.

Son modelos menos costosos computacionalmente y por lo tanto tienen un rango de uso mayor que el anterior tipo.

Según como se compute el término S_{tot} : tenemos diferentes subtipos de modelos:

Los modelos espectrales tuvieron su desarrollo entre los años 50 y 60, con los importantes avances introducidos por el concepto de espectro de ola de Pierson y Moskowitz (Pierson y Moskowitz , 1964), siendo el trabajo de Gelci et al. (1957) los primeros en introducir el concepto de la ecuación de transporte espectral. Los modelos espectrales resuelven la ecuación de balance de energía teniendo en cuenta durante la evolución del espectro de ola en aguas someras, el efecto de profundidad, refracción, fricción con corrientes y fondo, el crecimiento y decaimiento de la energía de ola y las interacciones no lineales entre ellas.

Dependiendo de como se resuelva numéricamente esta ecuación, y la evolución teórica y experimental en la estimación de los términos que componen las fuentes o los sumideros de energía, los modelos espectrales se clasifican en primera, segunda o tercera generación, en función de las mejoras impuestas con respecto a las limitaciones del anterior.

1.9.2.1 Modelos de primera generación

El primer modelo de predicción de oleaje basado en una solución numérica fue desarrollado por Gelci (*R. Gelci* et al 1957). Este modelo es anterior al desarrollo de la teoría de las interacciones no lineales de cuádrupletes de Hasselmann (K. Hasselmann.1962) y el término fuente se compuso de la suma de sólo dos términos, el de transferencia de energía debida al viento (atmospheric input) y el debido a la disipación por descrestamiento (white-cap dissipation):

$$S_{tot}^{(1)} = S_{in}^{(1)} + S_{ds}^{(1)} \quad (1.21)$$

Ha habido varios modelos más que podemos encuadrar en primera generación ya que utilizaban esos dos únicos términos fuente. $S_{in}^{(1)}$ solía ser representado como la suma de un término lineal (Phillips, 1958) y uno exponencial (Miles, 1957). La tasa de crecimiento exponencial fue calculada basándose en medidas directas, con lo que el $S_{in}^{(1)}$ así obtenido incluye de manera implícita los efectos de otros procesos como las

interacciones entre cuádrupletes y sobreestima la contribución de energía aportada por el viento.

El término disipativo, $S_{ds}^{(1)}$ fue representado como un limitador on-off, que evita que el espectro sobrepase un límite de saturación. Esto hace que las altas frecuencias del espectro (el rango de saturación) se vean forzadas a adoptar una forma espectral predeterminada.

Los modelos de primera generación han sido aplicados con buenos resultados en muchas ocasiones, pero suelen valer sólo para las situaciones concretas para los que han sido diseñados. Para aplicarlos en otras situaciones, se debían recalibrar. Además, tampoco funcionaban bien con sistemas meteorológicos complejos como huracanes o vientos racheados.

1.9.2.2 Modelos de segunda generación:

A partir de la realización del estudio de campo JONSWAP (Joint North Sea Wave Project) apareció la necesidad de considerar los efectos no lineales (concretamente entre cuádrupletes) en el balance del término fuente. Por ello, se intentó introducir un término S_{nl} que diese cuenta de esas interacciones. Pero el cálculo exacto de ese término era demasiado costoso computacionalmente, con lo que se desarrolló una clase de modelos en los que se utilizaban aproximaciones. Evidentemente, la forma del término fuente en estos modelos era:

$$S_{tot}^{(2)} = S_{in}^{(2)} + S_{ds}^{(2)} + S_{nl}^{(2)} \quad (1.22)$$

En este caso $S_{in}^{(2)}$ se calculaba con medidas directas del stress normal ejercido en la superficie de la ola. Resultaba así un término menor que el correspondiente a los modelos de primera generación ya que no incluye los otros efectos que sí incluían los de primera generación.

El término disipativo, $S_{ds}^{(2)}$ también era un límite de saturación del espectro, aunque como el JONSWAP había demostrado que este nivel de saturación variaba con la edad de la ola, varios de estos modelos incluyeron niveles de saturación variables.

El término no lineal $S_{nl}^{(2)}$ fue el mayor avance de este tipo de modelos. En estos modelos se implementó de manera paramétrica con un número de entre 3 y 5 parámetros. Solían elegirse los parámetros espectrales del JONSWAP. Como $S_{nl}^{(2)}$ podía ser precalculada para el espectro con un amplio rango de este tipo de parámetros estándar, los valores de $S_{nl}^{(2)}$ para el modelo podían ser determinados basándose en los parámetros espectrales del modelo.

La inclusión de las representaciones paramétricas de $S_{nl}^{(2)}$ hicieron mejorar sensiblemente la capacidad de modelado. Incluso en situaciones con vientos huracanados, los modelos de segunda generación producían resultados razonablemente buenos. Aún así, la simple formulación del término no lineal impedía resultados mejores en todo tipo de situaciones.

1.9.2.3 Modelos de tercera generación.

En 1985 se realizó un estudio comparativo de los diferentes modelos en un estudio de cooperación internacional, el Sea Wave Modeling Project, SWAMP (SWAMP Group, 1985). Una de las principales conclusiones que se obtuvieron tras comparar modelos ante casos ideales fue que todos los modelos de segunda generación tenían limitaciones en la parametrización del término no lineal. Claramente es muy difícil representar con 5 parámetros un proceso fuertemente no lineal que abarca todo el espectro.

Este problema se comenzó a solucionar en 1984 con la formación del grupo WAM (WAve Modelling). El objetivo del grupo era desarrollar un modelo de tercera generación, un modelo libre de las presunciones implícitas en los modelos de generaciones anteriores. Esta colaboración internacional resultó en el modelo WAM (WAMDI, 1988). Otros modelos de tercera generación que se han ido desarrollando a partir del WAM fueron el WAVEWATCH (Tolman, 1991) y el SWAN, desarrollado en Holanda por Booij et al (L.H. Booij, N., Holthuijsen, y R.C. Ris. 1996). El balance del término fuente es esencialmente igual que en los modelos de segunda generación, esto es:

$$S_{tot}^{(3)} = S_{in}^{(3)} + S_{ds}^{(3)} + S_{nl}^{(3)} \quad (1.23)$$

La implementación de cada uno de estos términos es la que varía con respecto a esos modelos. Para el término $S_{in}^{(3)}$, en el WAM se utilizó la forma de Snyder et al (R.L. Snyder, F.W. Dobson, J.A. Elliot, y R.B. Long, 1981) como en los de segunda generación. Versiones posteriores incorporan el modelo de Janssen (P.A.E.M. Janssen, 1991).

En principio, un modelo de tercera generación debería obtener una solución completa para el término no-lineal. Esto es imposible actualmente en 2 dimensiones desde el punto de vista computacional. Por lo tanto los modelos de tercera generación utilizan la aproximación de interacción discreta (DIA, discrete interaction approximation) de Hasselmann y Hasselmann (S. Hasselmann y K. Hasselmann, 1985). Aunque la DIA todavía es una aproximación a S_{nl} es muy diferente en su formulación a las simples formas paramétricas usadas en los modelos de segunda generación. La DIA retiene la física básica del proceso de interacción no lineal, pero considera sólo un pequeño subconjunto de todas las posibles interacciones. Al contrario que las parametrizaciones de segunda generación para S_{nl} que sólo tenían un pequeño número de grados de libertad, la DIA tiene tantos grados de libertad como valores hay en el espectro direccional ya discretizado.

Como los términos S_{in} y S_{nl} en los modelos de segunda generación tenían tan pocos grados de libertad comparados con el espectro, la única manera de estabilizar la evolución espectral era imponer un límite de saturación a altas frecuencias. Esto no es necesario en los modelos de tercera generación y por ello el término S_{ds} , (aunque no se conoce totalmente la física de del oleaje) se calcula a partir de formas explícitas como la de Komen et al (1984).

Por todo lo anterior, los modelos de tercera generación supusieron un avance importantísimo en la predicción numérica de oleaje con respecto a los modelos de generaciones anteriores. Y por supuesto, toda la predicción que se hace hoy en día se realiza por medio de modelos de tercera generación.

1.10 Las corrientes marinas.

Varias son las corrientes marinas que se pueden encontrar cerca de la costa. Entre ellas se pueden mencionar: corrientes generadas por la marea, por el viento por los

cambios de densidad, (salinidad y/o temperatura), por las descarga de ríos y por el oleaje. El oleaje produce varios tipos de corrientes. El mismo movimiento oscilatorio de estas, genera un transporte neto, llamado transporte de Stokes (P. D. Komar, 1976), hacia la costa, que es el causante que los objetos, partículas, sedimentos, organismos, etc., sean comúnmente depositados en las playas. Las olas al romper pueden generar corrientes a lo largo de la costa, corrientes hacia la costa y corrientes de retorno hacia mar adentro. Estas últimas son las conocidas como corrientes de resaca. Se podría definir entonces, que una corriente de resaca. Es una corriente fuerte de agua que fluye desde la costa hacia mar abierto como muestra la siguiente figura.

Figura 1.10. Esquema de una corriente de resaca.

La generación e intensidad de ellas depende de la forma de la costa, de la pendiente de la playa, de la presencia de barras de arena hacia la playa y de las variaciones batimétricas frente a la costa (Chandramohan et al., 1997). Su estudio es reciente. Aun hay preguntas sin respuestas a estos procesos, algunos de los cuales son aún, pobremente entendidos (Thornton et al, 2000). Shepard, Emery y Lafond (Shepard et al., 1941), fueron unos de los primeros en reportar las velocidades de estas corrientes y encontrar y encontrar que estaban influenciadas por las olas. Shepard e Inman (Shepard e Inman, 1954), denominaron a estas corrientes como corrientes a lo largo de la costa e identificaron celdas de circulación. Bowen (Bowen, 1960) y Bowen y Inman (Bowen y Inman, 1969) mostraron que estas celdas de circulación son producidas por variaciones en las alturas de las rompientes de las olas conforme se aproximan a la playa. Estas variaciones producen también variaciones en el apilamiento del agua sobre la costa, y estas diferencias del nivel del agua, generan un gradiente diferencial de la presión del agua hacia la costa. La diferente altura de rompimiento también genera un empuje diferencial (definido también como un exceso de flujo de momento a lo largo de la cresta llamado “Esfuerzo de radiación” de la ola

(Komar, 1976). Estas son las fuerzas necesarias y suficientes para generar una corriente de resaca (Komar y Holman, 1986). La variación del empuje de la ola a lo largo de la cresta, es ligada a varios procesos. Entre ellos se apuntan (Johnson y Pattiaratchi, 2004): a) variaciones batimétrica (A. J. Bowen, 1969), b) presencia de grupos o paquetes de olas (Dalrymple, 1975), c) Interacciones con las corrientes promedio generadas por ellas mismas (Dalrymple y Lozano, 1978), d) interacciones con ondas de mayor frecuencia tales como las ondas límite (Bowen, 1969).

Las variaciones de batimetría pueden ser permanentes o temporales. La topografía del fondo marino más allá de las rompientes (permanentes) producen refracción del oleaje sobre la costa, cuyos patrones pueden generar convergencia (mayor altura de la ola) o divergencia (menor altura) según las olas se aproximan a la costa (Knauss, 1978). Estos patrones de oleaje cambian por su puesto, según cambio la dirección del oleaje incidente. El oleaje fuerte generado por tormentas remotas o locales, al romper sobre la costa genera acumulaciones (temporales) de sedimentos (barras de arena) y hondonadas o trincheras. Estas acumulaciones o canales aparecen y desaparecen, no siempre en el mismo lugar (Short, 1985; Chandramohan al et., 1997; Stanley and Swift, 1976). Estos cambios en profundidad producen variaciones en la altura producen variaciones en la altura de la ola y en la posición del rompimiento, las cuales son suficientes para que se genere una corriente de resaca.

Las olas en realidad pueden viajar desde diferentes direcciones y en grupos, llamados paquetes de energía (Knauss, 1978). Estos grupos pueden tener variaciones espaciales a lo largo de la costa que producen diferencias en la altura de rompimiento de las olas, y esto puede generar corrientes de resaca.

Por otro lado, las corrientes producidas por las mismas olas hacia la playa, y desde la playa, producen interacción con las olas incidentes, cambiando la pendiente de la ola, lo que modifica el tipo de rompimiento y la posición de este. Esto también genera una diferencia espacial de apilamiento de agua sobre la costa, la cual es la causa principal de generación de corrientes de resaca (Lizano, 2002).

Se sabe que las olas al romper sobre la costa pueden generar reflexiones sobre la misma playa o borde de la costa. Estas reflexiones se propagan en otras direcciones respecto de las incidentes. Estas interactúan según la teoría de superposición de ondas, esto es, donde dos crestas se encuentran, su altura se suma, y donde una cresta y un valle se encuentran su altura se restan. Esto también genera variaciones a

lo largo de la cresta al romper la ola. Algunas de estas ondas atrapadas, llamadas “ondas límite” han sido identificadas (Komar, 1976) como causantes de estas alturas diferenciales de las olas al romper.

1.10.1 Clasificación de las corrientes.

Se definen como **corrientes marinas** a los desplazamientos horizontales de las partículas en el océano en el orden de los kilómetros, sin tomar en cuenta los movimientos verticales que los acompañan. Las principales fuerzas actuantes para que se generen las corrientes marinas se resumen en tres grupos:

A) Fuerzas internas- Caracterizan a la interacción interna entre las partículas, en dependencia de la distribución de la densidad.

B) Fuerzas externas- Son las fuerzas actuantes desde el exterior y entre ellas se cuentan la presión atmosférica, la tensión tangencial del viento y las fuerzas generadoras de marea.

C) Fuerzas deformadoras- Son fuerzas inerciales, cuya acción aparece con el propio movimiento. Entre ellas se incluyen la fuerza de Coriolis y la fuerza de fricción superficial. La **fuerza de Coriolis** produce una desviación hacia la derecha en el hemisferio Norte y el efecto contrario en el Sur. **La fuerza de fricción** se opone a la dirección del movimiento, amortiguando su velocidad.

Las corrientes marinas se clasifican en dependencia de los siguientes aspectos:

- I) Factores que las originan.
- II) Estabilidad.
- III) Profundidad en que se localizan.
- IV) Tipo de trayectoria.
- V) Propiedades físico-químicas.

Por los factores que las originan, las corrientes se clasifican en eólicas, de deriva, de marea y de gradiente. Las corrientes **eólicas** están condicionadas por el régimen de viento, la inclinación del nivel del mar por arrastre del viento y la redistribución de la densidad del agua. Las corrientes de **deriva** solo se subordinan al arrastre del viento. Las corrientes de **marea** son generadas por las oscilaciones del nivel del mar, bajo la

acción de las ondas de marea... Las corrientes de **gradiente** se producen bajo la influencia del gradiente horizontal de la presión hidrostática, que se manifiesta en la inclinación de la superficie marina con respecto al nivel equipotencial, en el cual la fuerza de gravedad es constante. En este grupo se diferencian los siguientes subtipos:

A) Las corrientes **barogradientales** figura 1.10, originadas por los cambios de la presión atmosférica.

B) Las corrientes de **compensación**, cuando el desnivel es producido por la acción del viento.

C) Las corrientes de **escurrimiento**, por la afluencia de aguas costeras, cuyo nivel ha aumentado debido a la afluencia de los ríos, las precipitaciones, etcétera.

Figura 1.10 Generación de las corrientes barogradientales.

Por su estabilidad, las corrientes pueden ser permanentes, periódicas y temporales. Las corrientes **permanentes** varían muy poco en velocidad o dirección durante el año; constituyen los sistemas de circulación oceánica a escala planetaria. Sus oscilaciones están sujetas a los cambios en el campo eólico y en la densidad del agua. Como ejemplos de corrientes permanentes se citan la corriente del Golfo, corriente Ecuatorial etcétera.

Las corrientes **periódicas** varían con un determinado ritmo; entre ellas las principales son las corrientes de marea. Las corrientes **temporales** o aperiódicas, están sujetas a los cambios en el campo de viento y otros factores externos.

1.10.2 Refracción del oleaje debido a la interacción con las corrientes.

La refracción del oleaje debido a las corrientes, es uno de los fenómenos de la transformación del oleaje, que no ha sido lo suficientemente estudiado en nuestros tiempos. La teoría de refracción de un tren de olas que viaja en aguas profundas por Longuet-Higgins y Stewart (Longuet-Higgins y Stewart, 1961), se extiende también para el caso de un tren de olas que se mueve en aguas someras (Y. Iwagaki; T. Sakai; T. Tsuda y Y. Oka, 1977), la cual consiste en:

Considerando un tren de olas que viaja a través de una corriente horizontal simple. La velocidad de la corriente ($U, 0, 0$) se supone paralela en cualquier lugar del eje x . El ángulo que se forma entre la dirección del oleaje y el eje x se denomina θ , y se asume que el rango de su valor es de $0^\circ - 90^\circ$, y U toma ambos valores positivo y negativo. El número de olas k , es irrotacional debido a la definición del número de olas dado por Phillips (Phillips, 1966). Desde el mismo momento en que la corriente varía en la dirección y , la altura y la longitud de la ola son independientes de x , las cuales son independientes de x , mientras el número de olas es $k \cos \theta$.

Figura 1.11. Diagrama de la refracción de olas debido a una corriente horizontal en superficie, según Longuet-Higgins y Stewart (1961).

Considerando el caso de un tren de ola, que se propaga en la misma dirección que la corriente, se tiene que $U > 0$, como muestra la figura 1.11a. Y entonces para este caso, el número de olas k disminuye, esto significa que la longitud de onda aumenta. El ángulo θ se aproxima al 0° y la dirección de propagación del oleaje comienza a orientarse paralela a la corriente.

Por otro lado, para el caso de una corriente negativa $U < 0$, figura 1.11b., no hay límite cinemático para U . De esta forma como $U \rightarrow -\infty$, el número de olas k aumenta, esto

significa que la longitud de onda disminuye. El ángulo θ se aproxima a los 90° y la dirección de propagación del oleaje comienza a acercarse a la normal de la corriente.

La figura 1.12. muestra las variaciones de la dirección del oleaje. Las líneas discontinuas representan la refracción del oleaje para aguas profundas y las líneas continuas representan la refracción del oleaje para aguas someras. Es evidente que la dirección del oleaje varía más rápidamente en aguas someras que en las profundas.

Figura 1.12. Variación de la dirección del oleaje al pasar a través de una corriente.

La altura de ola se hace infinita cuando $\theta \rightarrow 0^\circ$ y $\theta \rightarrow 90^\circ$, Longuet - Higgins y Stewart describen este fenómeno de la siguiente forma.

En el segundo caso, cuando $\theta \rightarrow 90^\circ$ corresponde al límite $U \rightarrow -\infty$. En este caso el infinito es considerable, y es debido principalmente al hecho de que la longitud y velocidad de la ola son tan reducidas que para mantener el flujo de la energía en el eje y , la altura de la ola debe incrementarse. En la práctica el oleaje puede romperse, pero para velocidad no finita de $U < 0$, es el radio H/H_0 . Donde H es la altura de la ola antes de interactuar con la corriente. Nosotros podemos notar que esto es posible para la componente de velocidad de la corriente opuesta al oleaje, que excede la velocidad del grupo C_g .

La figura 1.13 muestra la variación de la altura de la ola H . Las líneas discontinuas son para la refracción del oleaje en aguas profundas y las continuas para aguas someras. Esto indica que la altura de la ola, en la refracción del oleaje en aguas somera varía más rápidamente que en aguas profundas.

Figura 1.13. Variación de la altura del oleaje al pasar a través de una corriente.

Efecto de las corrientes sobre las olas

Varios mecanismos para la interacción ola-corriente son asumidos como sigue: los efectos del viento y las corrientes cortantes son reflejados completamente, pero esto no se discutirá detenidamente aquí.

i) Generación del oleaje por viento: el viento efectivo es relativo a la corriente superficial y a la edad de la ola $\left(\frac{C_p}{U_*}\right)$ y la agitada superficie puede ser importante

(Jansen, 1989), donde C_p es la velocidad de fase de la ola y U_* es la velocidad de fricción del viento. La efectividad del fetch también cambia en presencia de una corriente.

ii) Propagación de la ola: Los efectos de la refracción inducida por el fondo son fáciles de deducir, giro de la dirección del oleaje hacia la normal de la costa. La refracción de la corriente tiene un efecto más leve; depende de la variación espacial de las corrientes, si crece o decrece hacia la costa. Generalmente, en aguas someras se incrementa la amplitud de la marea hacia la costa, hasta que la fricción invierte esta tendencia. El oleaje tenderá a girar hacia la dirección paralela a la corriente (Wolf y Prandle, 1999).

iii) Doppler shift: El efecto de una corriente constante. El oleaje de un mismo periodo aparente tendrá un mayor periodo intrínseco en una corriente favorable y un menor periodo intrínseco en una corriente opuesta.

iv) La elevación del oleaje sobre una corriente opuesta (relacionado con iii), debido a una longitud de onda corta y a un incremento de la altura de la ola desde la conservación de la acción del oleaje.

v) La variación de la frecuencia absoluta por una corriente no estacionaria y la variación de la frecuencia intrínseca por la propagación sobre los gradientes de corriente. Si la corriente es constante la frecuencia absoluta será constante, si la corriente es homogénea la frecuencia intrínseca será constante. Si ambos el periodo absoluto e el intrínseco muestran una variación de la marea, la corriente debe ser efectivamente no homogénea y no estacionaria.

vi) Tensión de fondo ola- corriente: Varias teorías empíricas para la interacción ola corriente en la capa frontera de fondo sugieren que el coeficiente de fricción experimentado por el oleaje en una región de corriente será mayor que en una región sin corriente. Esto también se aplica al factor de fricción de corriente efectiva en presencia de oleaje.

vii) Efecto vertical de corriente constante sobre la rompiente de la ola. Las corrientes inducidas por el viento deben ser revelantes a esto, las corrientes de mareas consideradas aquí no tienen efecto cortante. La frecuencia intrínseca (angular) de la ola σ esta relacionada al número de olas k por la relación de dispersión.

$$\sigma = \sqrt{gk \tanh kh} \quad (1.24)$$

En la profundidad del agua h , la frecuencia observada o aparente $\bar{\omega}$ esta desfasada con respecto a σ , donde esta relación esta dada por la siguiente ecuación:

$$\omega = \sigma + k * U \quad (1.25)$$

Donde k es el vector del número de ola y u el vector de corriente (Phillips, 1977).

La variación en el tiempo de la frecuencia absoluta esta dada por:

$$\frac{d\bar{\omega}}{dt} = \frac{\sigma k}{\sinh 2kh} \frac{\partial h}{\partial t} + k \cdot \frac{\partial U}{\partial t} = k \left\{ C \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial U_c}{\partial t} \right\} \quad (1.26)$$

Donde $C = \frac{\sqrt{gk \tanh kh}}{\sinh 2kh}$ (1.27) y

$$U_c = U \cos(\delta - \alpha) \quad (1.28)$$

(Jonsson, 1990), donde t es el tiempo, δ es la dirección de la corriente y α la dirección del oleaje. Esto demuestra que la variación en el tiempo está relacionada a la variación en el tiempo de la profundidad y la corriente relativa. En aguas profundas ($h > L/2$, Longitud de onda $L = 2\pi/k$) la componente relacionada con la profundidad desaparece. La variación de la frecuencia intrínseca en el tiempo es:

$$\frac{\partial \sigma}{\partial t} = -\frac{\sigma kh}{\sinh 2kh} \nabla \cdot U - C_g k \cdot \frac{\partial U}{\partial s} \quad (1.29)$$

Donde C_g es la velocidad de grupo del oleaje y $\frac{\partial}{\partial s}$ la variación en el espacio de la dirección de propagación del oleaje.

Para buscar el efecto clásico de elevación del oleaje en una corriente opuesta nosotros necesitamos usar la frecuencia intrínseca o relativa (la cual está directamente relacionada a la longitud de onda. El parámetro de la elevación significativa da una buena aproximación.

$$S_s = \frac{2\pi H_s}{gT_z^2} \quad (1.30)$$

La refracción por corriente está gobernada por la ley de Snell:

$k \sin \beta = \text{Const}$, donde β es el ángulo entre la dirección de la ola y a la normal de la dirección de la corriente.

$$\frac{\sin \beta_2}{\sin \beta_1} = \frac{L_2}{L_1} \quad (1.31)$$

(Jonsson, 1990). En este caso, los valores de β_1 y L_1 representan el ángulo incidente y la longitud de onda en un régimen de corriente (U_1), β_2 y L_2 representan el ángulo con la normal y la longitud de onda en un segundo régimen de corriente (U_2). T_a , es el periodo de ola aparente.

Efecto del oleaje sobre la corriente:

- i) Esfuerzo de radiación: Este efecto será más notable cerca de la costa.

- ii) El coeficiente efectivo de arrastre superficial para el viento de deriva surge corrientes que pueden cambiar con la edad de la ola. Esto fue discutido en (Wolf et al., 1988) y desarrollado por Janssen (1989), pero no se profundizará en esto. Es aun una dificultad demostrar que este efecto es importante en la práctica.
- iii) El coeficiente de fricción de fondo para corrientes será modificado ante la presencia de oleaje.

Prandle (1997a) mostró que la fricción del fondo tiene un pequeño efecto en el promedio de la profundidad de la corriente de marea para profundidades de aguas mayores a 50 m. Esta delimitación es dependiente en: (a) El periodo de la componente de la marea. (b) Latitud y (c) la magnitud de la corriente de marea. En aguas profundas, la magnitud de la fricción del fondo tiene influencia en el perfil vertical de la corriente. Prandle (1982) ilustra cuantitativamente como los respectivos perfiles verticales para una rotación de las componentes de la marea a favor y en contra de las manecillas del reloj, están influenciadas por la fricción del fondo y la viscosidad de remolinos en la vertical.

1.11 Antecedentes

En Cuba, las primeras técnicas empleadas con el fin del pronóstico de las olas, se desarrollaron en la década de los 80. Estas usaron relaciones empíricas para predecir las características de las olas en función de la velocidad, el alcance y la persistencia del viento. A partir de ellas se obtuvieron resultados importantes para la predicción del comportamiento del estado del mar en presencia de condiciones meteorológicas extremas. Basados en el uso de este tipo de soluciones se destacan los trabajos realizados por Mitrani *et al*, (1984,1996), quien calculo por primera vez el régimen extremo de los elementos de la ola para el malecón Habanero, tomando en cuenta no solo los huracanes sino también los frentes fríos, con la aplicación de las recomendaciones dadas en el SNIP y en el Shore Protection Manual (SPM, 1984).

En 1987, el cálculo de los oleajes extremos se extendió para toda la isla (Mitrani *et al*. 1994; Mitrani y Salas, 1996). Aunque la comparación con las observaciones visuales conducen a creer que los cálculos fueron correctos, no se tiene la seguridad que los resultados obtenidos para los elementos de la ola tuviesen una buena correspondencia con la realidad, debido que aun en el presente no se cuenta con mediciones

instrumentales de los elementos de la ola. El primer trabajo, relacionado con el oleaje extremo generado por huracanes, fue realizado para el área de Juraguá, provincia de Cienfuegos, por Zotov (1997), quien aplicó el método de Krilov a la manera recomendada en el manual SNIP (1976).

Posteriormente estas técnicas se desarrollaron teniendo en cuenta la sobreelevación de la superficie marina como una cantidad aleatoria, describiéndose desde el punto de vista del espectro de la engría de la superficie marina.

Años más tarde la doctora Yunit Juantorena (2001) elabora el primer método cubano de cálculo de los elementos de la ola y con este método se elaboró un sistema denominado MET-OLAS que determina el estado del mar, empleando las técnicas espectrales del oleaje, y por primera vez en Cuba se estudia el oleaje de viento y el de eleva de forma separada, por lo que se podía determinar la propagación de la energía fuera de las áreas generadoras de oleaje. Este sistema MET-OLAS permitió el uso operativo método con aumento de la eficiencia en los pronóstico del estado de la superficie marina. Los resultados fueron comparados con observaciones de boyas estacionadas en el Golfo de México y mostraron una alta relación. Además se ha utilizado en la simulación de los oleajes del malecón, en presencia del posible cambio climático.

Con este sistema se implementaron completamente en Cuba las técnicas espectrales de oleaje, que para aquel entonces, eran las que mejor describían el estado aleatorio de la superficie marina y permitía pronosticar las inundaciones costeras por penetración del mar. Sin embargo no constituye un modelo de olas, o sea que no resuelve la ecuación de balance de energía, ni describe correctamente la evolución de la energía en el tiempo, solo tiene en cuenta la refracción de oleaje por la profundidad del mar y no incluye la reflexión de la ola, la refracción por corriente, la rompiente de las olas por el fondo y por ``whitecapping``. El sistema es válido sobre todo en aguas profundas, pero en la zona de aguas poco profundas realiza una aproximación muy sencilla de la transformación que sufre el oleaje en esta zona.

Para el cálculo de las olas en la zona de aguas poco profundas ya no era posible aplicar MET-OLAS por las restricciones que tiene el sistema para predecir la altura de las olas en esta zona. Por tanto, se hace era necesario utilizar un modelo que ofreciera una mayor precisión de los procesos que ocurren en aguas poco profundas. En

(*Juantorena, 2001a*) se emplea el modelo SWAN Ciclo 3 versión 40.11 (Simulating Waves Nearshore).

SWAN se empleó para realizar el estudio en los cayos en desarrollo y en Ciudad de La Habana. En tales estudios se evaluaron la afectación de los cambios climáticos. En los análisis se aplican, en distintos tramos de costas y cayos, los regímenes de viento y olas para varios períodos de retorno, que abarcan desde condiciones normales hasta extremas.

Capítulo 2. Modelo, diagnóstico y propuesta concreta de la tesis.

2.1 Área de estudio

El área de estudio esta comprendida entre los 72° y 82° de longitud Oeste, y entre los 14,5° y 20,5° de latitud Norte, donde se presentan los tres niveles de profundidad con diferente grado de comportamiento del oleaje, como son: las aguas profundas, intermedias y someras.

Hacia la costa del sur del oriente de Cuba, desde Punta de Maisí a Cabo Cruz, las costas son muy acantiladas y forman el primer nivel de terrazas marinas que caracteriza el lugar, las que en la zona de Maisí alcanzan alturas de 100 m o superiores. A partir de la Ensenada de Mora (Bahía de Pilon) hasta Cabo Cruz, la costa es relativamente alta, rocosa, acantilada y se corresponde con las terrazas marinas que caracterizan esta parte de la costa, sin accidentes geográficos de importancia para la navegación (GEOCUBA Estudios Marinos, 2006).

En esta zona, toda la costa está bordeada por un estrecho bajo a menos de 20 m de profundidad, cuyo veril se corresponde con el talud vertical que presenta la Fosa de Oriente en esta parte de la costa. Sobre el bajo, a menos de 20 m de profundidad, son mínimos los peligros y cuando existen están muy cerca de la costa. La isobata de 200 m cruza muy cerca de la costa, sobre un relieve submarino que alcanza grandes profundidades, por lo que la plataforma insular de la Isla de Cuba se hace muy estrecha en esta parte, y el talud cae abruptamente hacia profundidades abisales en el Estrecho de Colón.

El Estrecho de Colón separa la Isla de Cuba de la Isla de Jamaica. En su parte N se encuentra la Fosa de las Caimán, cuya profundidad máxima de 7 680 m se localiza en las proximidades del meridiano que cruza por el Pico Real del Turquino, y limita al E con el Banco Nelson que asciende de manera abrupta hasta 112 m de profundidad.

Al E de Banco Nelson y de Punta de Maisí, próximo al eje del Paso de los Vientos, que separa la Isla de Cuba de la Isla La Española, las profundidades son de 3 000 a 3 100 m. De la isobata 200 m hacia el N, el relieve submarino se eleva de forma escarpada hasta la isobata de 20 m y desde esta hacia la costa lo hace con una pendiente menor, con tendencia a aplacarse en las bahías y ensenadas, excepto en algunas de estas últimas situadas al W de la Bahía de Santiago de Cuba y en la ensenada de

Mora (Bahía de Pilón), en las que presenta un relieve submarino irregular. Otros sectores de la costa son muy acantilados y apenas presentan bajos costeros (GEOCUBA Estudios Marinos, 2006).

De Punta de Maisí hacia el SSW, un arrecife de coral a poca profundidad bordea la costa, con partes que velan, cuyo acantilado veril E cae sobre un bajo de 14 a 25 m de profundidad, casi en el borde de esta parte de la plataforma insular de la Isla de Cuba. También hay arrecifes de coral que bordean la costa de Cabo Cruz y de manera excepcional, en la entrada a la Ensenada de Chivirico, 29 M al W de la Bahía de Santiago de Cuba. En general el fondo del bajo costero a menos de 20 m de profundidad y de las ensenadas que penetran ligeramente en la costa, es de arena y piedras, con guijarros en las proximidades a las desembocaduras de los ríos, la mayoría de los cuales mantienen obstruidas sus entradas por barras de arena y guijarros, que en muchos casos velan (GEOCUBA Estudios Marinos, 2006).

Corrientes

En el eje del Paso de los Vientos la corriente se dirige por lo regular al SW, con velocidades inferiores a 1 kt, dependiendo su intensidad en gran medida de las condiciones meteorológicas locales y de las mareas. Al S de las costas de la Isla de Cuba fluye una corriente hacia el E que se extiende hasta el S de la isla La Española en cualquier estación del año. La velocidad de esta corriente raras veces supera 1 kt. Su velocidad media en verano es ligeramente superior a 0,7 kt y algo por debajo en invierno. Solo el 2% de los reportes indican velocidades superiores a 2 kt.

En el Estrecho de Colón la corriente de dirección W presenta una constancia próxima al 50 %. Cerca del 80 % de las velocidades reportadas son inferiores a 1 kt y solo el 3 % alcanza los 3 kt. Próximo a la costa de Punta de Maisí la corriente de flujo tiene dirección W y la de reflujos al E, con intensidades aproximadas de 1 kt. En el invierno se ha observado que la corriente en dirección a tierra se refuerza.

De forma general, las corrientes en las proximidades de Punta de Maisí, así como en la ribera E del Paso de los Vientos, alrededor de Cap du Mole, extremo W de la isla La Española, tiene dirección NNE, y una velocidad de 0,75 kt, aunque puede invertirse a SSW, reforzarse o debilitarse, según la acción de los vientos predominantes en cada época del año (GEOCUBA Estudios Marinos, 2006).

2.2 Materiales y métodos empleados.

La hidrodinámica de una región depende en alto grado de las condiciones del viento y la presión atmosférica (Lonin y Escobar, 2009; Arriaga et al., 2010), de la morfología de la costa (Chung y Baek, 1992; Segal et al., 1994) y de la batimetría (Hubertz, 1986; USACE, 1984, Maya et al., 2010). Se conoce que la morfología de la costa y la batimetría son variables en el tiempo, tal como se muestra en los trabajos de Harbor (1998), Jerolmack y Mohrig (2005), van der Mark et al. (2005) y Escobar y Mayerle (2006) y muy variable donde las corrientes de marea son fuertes (Pramono, 2005), en este trabajo se consideraron ambas como constantes. La batimetría utilizada fue obtenida de GEBCO en <http://www.gebco.net> con una resolución de 30 seg de arco, el área de estudio está limitado de 82 a 72 grados de longitud Oeste y de 14.5 a 20.5 grados de latitud Norte.

Los datos de la batimetría de la zona de estudio, fue uno de los ficheros de entrada para llevar a cabo la ejecución del modelo. En este caso la batimetría utilizada es regular y en coordenadas esféricas. El modelo SWAN tiene la capacidad de aceptar diferentes formatos de ficheros batimétricos. El levantamiento de la línea de costa fue tomado de <http://rimmer.ngdc.noaa.gov/mgg/coast/getcoast.html>, con una escala 1:70000.

Figura 2.1. Batimetría del área de estudio, (GEBCO-08).

Las mallas de vientos de los huracanes Dennis, Emily, Dean, Paloma y Tomas, se obtuvieron de los modelos paramétricos simétrico y asimétrico para el campo de viento de un huracán, desarrollado por (Varona, 2011a) y (varona, 2011b) respectivamente. Fueron escogidos, primeramente, por haber pasado por el área con desarrollo e intensidad considerable en sus campos de viento; y luego porque se contaba con toda una serie completa de datos de viento y corrientes para realizar sus simulaciones. Los dato de trayectoria de trayectoria de los huracanes se descargaron desde Unisys Weather y HURDAT, ubicado en <http://weather.unisys.com/hurricane/>, donde además se obtienen los datos de: longitud, latitud, fecha, hora UTC, presión atmosférica en el ojo y velocidad de vientos maximos en la pared de ojo del huracán (tablas A.1, A.2 y A.3 del Anexo). Los datos de corriente se obtuvieron del modelo OCCAM, con una resolución espacial de 0.47°, promediados en un día. Las mallas de batimetría, corrientes y vientos se generaron cada 5 min en latitud y longitud.

Para la confección de los distintos ficheros de entrada de batimetría, viento y corriente, se elaboraron programas en FORTRAN, para así, procesar lo datos y generar las mallas de tal forma que fueran asimiladas por el modelo SWAN.

Para corregir y verificar las distintas mallas de entrada al modelo se programaron scripts en matlab para su visualización. Los datos experimentales de boyas se descargaron de internet del NDBC para comprobar las predicciones de las diferentes corridas realizadas por el modelo. Las boya que se tuvo en cuenta para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo, fue la 42058 (tablas A.4, A.5 y A.6 del anexo), ubicada en el Caribe Central (75.10W, 15.03N) desde el servidor de National Data Bouy Center (NDBC) ubicado en <http://www.ndbc.noaa.gov/hmd.shtm>. La ubicación de esta boya se puede apreciar en la figura 2.1, señalada con una cruz roja. SWAN a partir las ubicaciones de la boya, imprime en tablas los parámetros del oleaje calculados para esa ubicación especificada por el usuario; en este caso fueron especificadas: la altura significativa de la ola, swell, periodo, dirección y longitud de onda.

2.2.1 Descripción del fichero de entrada del modelo.

Para la ejecución del modelo, se elaboró un INPUT en modo no estacionario bidimensional. Fue elaborado en coordenadas cartesianas, lo que quiere decir que todos los puntos de rejillas de un nivel horizontal son agrupados de manera cuadrática,

donde la distancia entre dos puntos vecinos de un mismo nivel, es igual a la de todos los puntos de la rejilla en cualquier nivel. La resolución de la rejilla cartesiana se indica con la distancia entre los puntos de rejilla en cualquier nivel.

SWAN puede funcionar en varios modos ya sea primera, segunda o tercera generación, lo cual indica el nivel de parametrización de los términos de la ecuación de balance. La primera y segunda generación son esencialmente las de Holthuijsen y De Boer (1988), de primera generación con un con- Phillips constante, "constante" de 0.0081 y segunda generación con una variable de Phillips "con- "Constante.

2.3 Modelo SWAN.

Los modelos modernos, aunque en líneas generales se basan en los mismos principios físicos, difieren entre sí, en la forma de representar o parametrizar cada efecto presente en el complejo proceso de la evolución del oleaje. Entre los modelos más populares en el presente, se cuentan los conocidos como WAM, SWAN y WW3: SWAN (Simulating WAve Nearshore), modelo que se aplicara en el trabajo, fue elaborado por especialistas de la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos. Este permite la modelación del oleaje en aguas profundas, intermedias y costeras, conocidos la topografía, los campos de viento, presión, batimetría y corrientes. Se incluyen todos los efectos de deformación: refracción, difracción, reflexión y shoaling. Permite cumplir las siguientes tareas:

- Pronóstico del estado dinámico de la superficie marina
- Oleaje en zona costera y puertos.
- Efecto del oleaje sobre las instalaciones costeras

Se puede encontrar la documentación en el sitio web del modelo SWAN. De particular interés resulta el manual del usuario SWAN (2011), versión 40.85, donde aparece una descripción detallada del modelo y del software disponible en INTERNET.

2.4.1 Teoría de SWAN.

En SWAN las olas están descritas por el espectro bidimensional de la densidad de acción:

$$N(\sigma, \theta) = \frac{E(\sigma, \theta)}{\sigma} \quad (2.1)$$

Donde σ es la frecuencia relativa y θ es la dirección de las olas. El espectro en este caso se representa en función de la densidad de acción $S(\sigma, \theta)$ mejor que en función de la densidad de energía espectral $E(\sigma, \theta)$ pues en presencia de corrientes, la densidad de acción se conserva y la energía no. Las variables independientes son la frecuencia relativa y la dirección de la ola. La evolución del espectro de las olas se describe por la ecuación de balance de la densidad de acción que en coordenadas cartesianas se escribe:

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} C_x N + \frac{\partial}{\partial y} C_y N + \frac{\partial}{\partial \sigma} C_\sigma + \frac{\partial}{\partial \theta} N = \frac{S}{\sigma} \quad (2.2)$$

Donde $\frac{\partial}{\partial t} N$ es la razón de cambio local de la densidad de acción en el tiempo, $\frac{\partial}{\partial x} C_x N$ y $\frac{\partial}{\partial y} C_y N$ representan la propagación de la acción en el espacio geográfico con velocidad de propagación C_x y C_y en los ejes X e Y respectivamente, $\frac{\partial}{\partial \sigma} C_\sigma N$ es el cambio de frecuencia relativa debido a la variación en la profundidad y la corriente con velocidad de propagación C_σ en el espacio σ .

$\frac{\partial}{\partial \theta} C_\theta N$, es la refracción por la profundidad y la corriente con velocidad de propagación C_θ en el espacio θ y $S = S(\sigma, \theta)$ son los términos fuentes que influyen la generación, disipación y las interacciones no lineales.

2.4.2 Formulación detallada de los términos fuentes.

A continuación se darán los conceptos generales de los procesos físicos de generación, disipación y de interacciones no lineales que están implementados en SWAN. La expresión completa para estos procesos físicos esta dada por:

$$S_{tot} = S_{in} + S_{ds} + S_{nl} \quad (2.3)$$

S_{in} , representa la entrada del viento, S_{ds} disipación de la energía de la ola y S_{nl} las interacciones no lineales.

Entrada del viento (S_{in}).

La transferencia de energía del viento está descrita en SWAN por el mecanismo de resonancia (Phillips, 1957) y el mecanismo de "feed-back" (Miles, 1957) y se expresa por la expresión:

$$S_{in}(\sigma, \theta) = A + BE(\sigma, \theta) \quad (2.4)$$

Donde A describe el crecimiento lineal y BE el crecimiento exponencial. La velocidad del viento que se introduce en SWAN es la velocidad del viento a 10 m de altura sobre el nivel del mar.

El termino A se emplea utilizando, con un filtrado para eliminar el incremento en las bajas frecuencias, menores que la de Pierson-Moskowitz.

$$A = \frac{1.5 \times 10^{-3}}{2\pi\pi^2} [U \max(0, \cos(\theta - \theta_w))]^4 H \quad (2.5)$$

$$H = \exp\left[-\left(\frac{\sigma}{\sigma_{PM}}\right)^4\right] \quad (2.6)$$

$$\sigma_{PM} = 2\pi \frac{0.13 g}{28 U} \quad (2.7)$$

Donde θ_w es la dirección del viento, H es el filtro y σ_{PM} es la frecuencia pico del oleaje completamente desarrollado, reformulada en términos de la velocidad de fricción.

Para el incremento exponencial en SWAN se emplea dos expresiones:

1. Komen *et al* (1983).

$$B = \max\left[0, 0.25 \frac{\sigma_a}{\sigma_w} \left(28 \frac{U}{C_{ph}} \cos(\theta - \theta_w)\right) - 1\right] \sigma \quad (2.8)$$

Donde C_{ph} es la velocidad de fase, ρ_a es la densidad del aire y ρ_w es la densidad de agua.

2. Janssen (1989).

$$B = \beta \frac{\rho_a}{\rho_w} \left(\frac{U}{U_{ph}} \right)^2 \max[0, \cos(\theta - \theta_w)]^2 \sigma \quad (2.9)$$

Donde β es la constante de miles.

Disipación de la energía de las olas (S_{ds}).

a) Whitecapping.

El proceso de "Whitecapping" en SWAN está representado por el modelo descrito en *Komen et al.* (1994), reformulado en términos del número de onda, mejor que en la frecuencia por lo que se puede aplicar en aguas de profundidad finita:

$$S_{ds,W}(\sigma, \theta) = -\Gamma \sigma \frac{\bar{k}}{k} E(\sigma, \theta) \quad (2.10)$$

Donde $\bar{\sigma}$ y \bar{k} representan la frecuencia media y el número de ondas medio. Y por otro lado Γ depende de la inclinación promedio de la ola, lo cual ha sido citado por WANDI group (1988).

b) Fricción con el fondo.

Los modelos de fricción con el fondo son el modelo empírico de JONSWAP (Hasselmann *et al.* 1973), el modelo de ley de arrastre de Collins (1972) y el de Madsen *et al.* (1988). La formulación general para la fricción con el fondo para todos los modelos es:

$$S_{ds,b}(\sigma, \theta) = -C_{bottom} \frac{\sigma^2}{g^2 \sinh^2(kd)} E(\sigma, \theta) \quad (2.11)$$

Donde C_{bottom} es el coeficiente de fricción que generalmente depende del movimiento orbital en el fondo.

- Según JONSWAP

-

Hasselmann *et al.* (1973) encontró a partir de los resultados de JONSWAP:

$$C_{bottom} = 0.038 m^2 s^{-3} \quad (2.12)$$

- Bouws y Komen (1983) encontraron para condiciones de oleaje completamente desarrollado en aguas poco profundas que:

$$C_{bottom} = 0.067 m^2 s^{-3} \quad (2.13)$$

- Según Collins (1972)

$$C_{bottom} = C_f g U_{rms} \quad (2.14)$$

$$C_f = 0.015$$

Donde f_w es un factor de fricción adicional.

C) Rompiente de las olas inducidas por el fondo.

Para el modelo de disipación de la energía en las olas aleatorias debido a la rompiente por el fondo, se emplea el modelo de Battjes y Janssen (1978, referenciado en Booij *et al.* 2000). La razón media de disipación de la energía por unidad horizontal de área debido al rompiente de las olas D_{tot} se expresa:

$$D_{tot} = -\frac{1}{4} \alpha_{BJ} Q_b \left(\frac{\bar{\sigma}}{2\pi} \right) H_m^2 \quad (2.15)$$

Donde $\alpha_{BJ} = 1$ en SWAN, Q_b es la fracción de las olas rompientes y H_m es la altura máxima de las olas que puede existir en una profundidad dada.

Interacciones no lineales (S_{nl}).

A primer orden, las olas marinas se pueden considerar como la superposición de componentes espectrales libres e independientes. A órdenes más altos existen interacciones entre las diferentes componentes espectrales que resultan en un intercambio de energía.

El orden más bajo al cual pueden ocurrir estas interacciones implica la interacción de 3 olas, lo que se denomina interacción triádica (triad interactions). En ese caso, 2 olas interactúan de manera no lineal y transfieren energía a una tercera. Este tipo de interacciones es importante en aguas someras, pero son poco importantes en aguas de gran profundidad. Las otras interacciones no lineales importantes son las que se producen entre cuádrupletas. Esta es la interacción que ocurre entre 4 ondas, 3 ondas interactúan y transfieren energía a una cuarta. Estas interacciones son importantes en aguas profundas.

- Interacciones por cuádrupletas.

-

Estas interacciones son calculadas con la DIA (Discrete Interaction Approximation) propuesta por Hasselmann *et al.* (1985), en la cual se emplea un número menor de componentes haciendo $k_1 = k_2 = k$ y k_3 y k_4 .

La aproximación emplea un número menor de cuádrupletas las cuales tienen la siguiente configuración:

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \sigma_2 = \sigma & (2.16) \\ \sigma_3 &= \sigma(1 + \lambda) = \sigma^+ \\ \sigma_4 &= \sigma(1 - \lambda) = \sigma^-\end{aligned}$$

A pesar de que el número de interacciones de las cuádrupletas es menor que el DIA la aproximación mantiene las propiedades físicas de la integral de Boltzmann, sin embargo el hecho de despreciar interacciones genera consecuencias, un ejemplo de ello es que el DIA produce espectros con funciones de dispersión anchas a diferencia de aquellos modelos que emplean una solución exacta.

Las interacciones por cuádrupletas pueden ser empleadas en aguas poco profundas empleando la expresión:

$$S_{nl4,profundidadfinita} = R(k_p, d) S_{nl4,profundidadinfinita} \quad (2.17)$$

Donde R es un factor de escala que depende el pico del número de onda (k_p) y de la profundidad del mar.

- Interacciones por triadas.

Para el cálculo se emplea la “Lumped Triad Aproximation” (LTA) de Eldeberky (1996), esta aproximación es una versión de la “Discrete Triad Aproximation”.

2.4.3 Wave set up.

El set up inducido por la ola está basado en la ecuación de balance del momentum el cual es el balance entre la fuerza de la ola y el gradiente de presión hidrodinámica.

$$F_x + gd \frac{\partial \bar{\eta}}{\partial x} = 0 \quad (2.18)$$

Donde d es la profundidad total del agua, incluyendo el set up y $\bar{\eta}$ es la elevación media de la superficie.

2.4.4 Ecuación básica del modelo de oleaje.

La ecuación de balance (ecuación 2.2) es una ecuación diferencial de primer orden con las siguientes variables independientes: el tiempo t, las dos coordenadas horizontales (x, y), la frecuencia relativa σ y la dirección de propagación θ . La variable dependiente es la densidad de acción N. Para conseguir un modelo de oleaje con características computacionales adecuadas a aplicaciones costeras, se han despreciado las variaciones temporales en la ecuación de balance de la acción en su implementación en el SWAN. Esto convierte al modelo en estacionario. Esto se considera aceptable para la mayoría de las aplicaciones costeras mientras el tiempo de residencia de las olas en el área computacional esté muy por debajo de las escalas de variación temporal de las condiciones de contorno del oleaje, de las corrientes, del viento o de las mareas.

Por lo tanto, la ecuación de balance en el espacio (x, y) que es implementada en el SWAN es

$$\frac{\partial(c_x N)}{\partial x} + \frac{\partial(c_y N)}{\partial y} + \frac{\partial(c_\sigma N)}{\partial \sigma} + \frac{\partial(c_\theta N)}{\partial \theta} = \frac{S}{\sigma} \quad (2.19)$$

2.4.5 Aproximación numérica.

Dos tipos de métodos pueden ser utilizados para integrar numéricamente la ecuación de balance, como son el método de diferencias finitas y el método de elementos finitos. Elegir uno u otro para el SWAN es cuestión de la técnica de integración numérica utilizada para el término de propagación en el espacio geográfico. Basándose en la experiencia con el modelo de oleaje para aguas someras de segunda generación HISWA (Holthuijsen et al, 1989), una forward marching technique (técnica hacia delante) es muy eficiente computacionalmente en la propagación de oleaje en el espacio geográfico. Esta técnica, en la cual la computación avanza línea a línea, es por tanto escogida en el modelo SWAN para propagar el oleaje en el espacio geográfico. Esta técnica es computacionalmente eficiente sólo si la malla está bien estructurada, este es el caso si cada punto de malla (i_x, i_y) tiene 4 y sólo 4 puntos de malla vecinos. Con diferencias finitas la estructura de malla está siempre proporcionalmente organizada con lo que una forward marching technique puede ser implementada.

Para describir variaciones espaciales en profundidad y en el campo de oleaje se necesita una malla flexible en el espacio geográfico, es decir, una malla en la que los pasos espaciales en las direcciones x e y puedan ser elegidos arbitrariamente. También es necesario ese tipo de mallas para conseguir un buen acoplamiento con modelos de flujo (que normalmente usan mallas curvilíneas) o para considerar adecuadamente obstáculos como los rompeolas, por ejemplo. Se podrían usar tres tipos de mallas: una malla rectangular regular ($\Delta x = \text{constante}$, $\Delta y = \text{constante}$), una malla rectangular irregular ($\Delta x = \text{variable}$, $\Delta y = \text{variable}$) y una malla curvilínea. Para el SWAN se ha seleccionado la rectangular regular debido a la experiencia acumulada durante años utilizando el modelo HISWA (Holthuijsen et al, 1989) la cual ha demostrado su adecuación para la mayoría de las aplicaciones costeras. Para situaciones en las cuales es necesaria mayor resolución local, el

modelo SWAN permite un anidamiento de mallas. Primero se corre el programa en una malla mayor y después en una menor con mayor resolución y con las condiciones de contorno obtenidas de la primera.

En los actuales modelos de oleaje de tercera generación las frecuencias varían entre las frecuencias máximas y mínimas que decide el usuario (σ_{\min} y σ_{\max}). Este rango de frecuencias se divide por una frecuencia de corte de alta frecuencia σ_{hf} en una parte prognóstica y discretizada para las bajas frecuencias, y una parte diagnóstica para las altas frecuencias. En los modelos WAM (the WAMDI group, 1988) y WAVEWATCH (Tolman, 1991), el valor de la frecuencia de corte se basa en la velocidad del viento y la frecuencia media. La razón para usar una frecuencia de corte dinámica en estos modelos es alcanzar la estabilidad numérica para la integración del término fuente de la parte de altas frecuencias del espectro. No obstante, las computaciones pueden hacerse más inexactas si una frecuencia de corte determinada es utilizada para estados del mar mixtos con frecuencias características muy diferentes. Esto puede ocurrir en áreas costeras donde, por ejemplo, un estado “joven” del mar que es generado por un viento local alrededor de una isla se superpone a un mar de fondo (swell²). Una frecuencia de corte dinámica puede ser demasiado lenta para describir adecuadamente el estado del mar generado localmente. Por ello, en el SWAN se ha implementado una frecuencia de corte fija que puede ser decidida por el usuario del programa (un valor típico es $\sigma_{hf} = \sigma_{\max} = 2\pi$ rad/s).

Por debajo de la frecuencia de corte σ_{hf} el espectro continuo de densidad de acción $N(\sigma, \theta)$ se representa por frecuencias discretas logarítmicamente distribuidas. El incremento es $\Delta\sigma = \tau\sigma$, siendo τ una constante (generalmente = 0.1). Esto es así para satisfacer las condiciones más adecuadas de cálculo de la aproximación DIA de Hasselmann y Hasselmann (1985).

A frecuencias menores que la de corte, se añade una cola diagnóstica espectral a la parte prognóstica del espectro de acuerdo a:

$$E(\sigma, \theta) = \left[\frac{\sigma}{\sigma_{hf}} \right]^{-m} E(\sigma_{hf}, \theta) \quad (2.20)$$

Basándose en argumentos físicos y argumentales, m debe tener un valor entre 4 y 5 (Phillips, 1985). En el WAM Cycle 3 se considera $m = 4$ (the WAMDI group, 1988), $m = 5$ en el WAM Cycle 4 (Komen et al, 1994) y $m = 4.5$ en el WAVEWATCH (Tolman, 1991). En el SWAN $m = 4$ si se utiliza la formulación de viento de Komen et al (1984), y $m = 5$ si se utiliza la formulación de Janssen (1991).

La malla en el espacio direccional, que se extiende sobre todo el círculo, es una simple malla equidistante con incremento $\Delta\theta$.

2.4.6 Propagación en el espacio geográfico.

Los esquemas numéricos en el SWAN han sido elegidos en función de su robustez, exactitud y economía. Como la naturaleza de las ecuaciones básicas es tal que el estado de un punto viene determinado por el estado de puntos situados en la dirección de avance de la ola, los esquemas más robustos son los implícitos. Estos esquemas aseguran propagación incondicionalmente estable y permiten pasos espaciales.

La experiencia usando el modelo HISWA (Holthuijsen et al, 1989) ha mostrado que para los modelos de oleaje basados en la energía para aplicaciones costeras el esquema upwind de primer orden es adecuado en el espacio geográfico. Un esquema de este tipo es atractivo debido a que evita las oscilaciones espúreas (eliminando las densidades de acción negativas). Los dos primeros términos de la ecuación de balance que es implementada en Swan (2.19) se aproximan de acuerdo a los siguientes esquemas upwind de primer orden:

$$\frac{\partial}{\partial x} c_x N(\sigma(\theta)) = \left[\frac{[c_x N]_{i_x} - [c_x N]_{i_{x-1}}}{\Delta x} \right]$$

(2.21)

$$\frac{\partial}{\partial y} c_y N(\sigma(\theta)) = \left[\frac{[c_y N]_{i_y} - [c_y N]_{i_{y-1}}}{\Delta y} \right]$$

El estado de un punto de malla (i_x, i_y) está determinado por el estado de los puntos de malla (i_{x-1}, i_y) en la dirección x y (i_x, i_{y-1}) en la dirección y. La computación es entonces incondicionalmente estable para todas las direcciones de propagación de la energía del oleaje entre las direcciones de avance del oleaje x e y. Este paso de propagación se realiza para cada punto de malla en el dominio computacional. Es, por tanto, una forward marching technique para los componentes del oleaje en un cuadrante de 90° (entre 180° y 270°).

Ése es el primer paso. El segundo surge de rotar 90° y propagar en el segundo cuadrante direccional la energía del espectro. Esta rotación del esquema numérico se repite dos veces y permite propagar la energía de todas las direcciones (los 4 cuadrantes direccionales) sobre todo el dominio geográfico.

En ausencia de refracción, corrientes y términos fuente no lineales, estos 4 pasos deben ser suficientes para propagar todas las componentes del oleaje del espectro de energía bidimensional. No obstante, en presencia de uno o más de esos procesos, la densidad de acción puede pasar de un cuadrante a otro. Esto se tiene en cuenta en el modelo a través de las condiciones de contorno de los cuadrantes direccionales adyacentes y repitiendo las computaciones, es decir, los cálculos son realizados iterativamente. En cada iteración los cuatro pasos son realizados. Por ello el método se puede caracterizar como una técnica iterativa de cuatro pasos.

Los criterios para terminar la iteración pueden, en principio, ser elegidos arbitrariamente. Un ejemplo de criterio es el siguiente (aplicado en el SWAN): la iteración se termina cuando en más del 98% del agua que cubre puntos de grilla el cambio en la altura significativa de oleaje H_s (siendo $H_s = 4 E_{tot}$) entre dos iteraciones consecutivas es menor del 2% o de 0.02 m, y el cambio en el período medio intrínseco T_{m01} entre dos iteraciones consecutivas es menor del 2% o de 0.2 s.

La experiencia con el SWAN ha demostrado que esas condiciones son suficientemente precisas en aplicaciones costeras prácticas.

2.4.7 Propagación en el espacio espectral.

Propagación en el espacio de frecuencias:

En ausencia de corrientes la velocidad de propagación c_σ es igual a cero y la acción no se propaga en absoluto a través del espacio de frecuencias. En presencia de corrientes, la energía se propaga a través del espacio de frecuencias.

En los modelos de oleaje operacionales para aplicaciones costeras y marinas, la propagación en el espacio de frecuencias se computa comúnmente con esquemas explícitos (por ejemplo, en el WAM, Komen et al., 1994; en el WAVEWATCH, Tolman, 1991) y la energía de oleaje por debajo de la frecuencia de bloqueo es simplemente eliminada del espectro (disipación instantánea) en estos modelos.

Esta es una aproximación ad-hoc que resuelve un gran número de problemas operacionales pero no es consistente con las ecuaciones básicas del modelo.

La aplicación de un esquema explícito puede ser particularmente inadecuada para olas que casi son bloqueadas por corrientes debido a que la propagación en este esquema está sujeta al criterio CFL (Courant-Friedrichs-Levy). Para ver esto podemos considerar el parámetro CFL para un caso simple, olas unidireccionales propagándose en contra de una corriente a lo largo del eje x:

$$CFL = \frac{|c_\sigma \Delta x|}{|\Delta\sigma(c_g + U)|} \quad (2.22)$$

De acuerdo con ese criterio, el valor del parámetro CFL no debe superar la unidad.

Para frecuencias de olas cercanas a la frecuencia de bloqueo la velocidad de grupo c_g es casi igual a la velocidad de corriente U (en sentido opuesto) por lo que el denominador de (2.17) es cercano a cero. Para asegurar una propagación estable es necesario un paso espacial (Δx) muy pequeño. Para evitar esto, en el SWAN se escoge un esquema implícito en el espacio de frecuencias. Una ventaja añadida de un esquema implícito es que el proceso de eliminar energía de frecuencias por debajo de la frecuencia de bloqueo y la propagación de la energía de oleaje se propaga en el modelo a través del espacio espectral se producen de una manera consistente con la teoría lineal de las ondas superficiales de gravedad.

El más simple, robusto y más económico de los esquemas implícitos es un esquema up-wind de primer orden (Kowalik, 1993). No obstante, la experiencia acumulada con el SWAN en condiciones de bloqueo ha demostrado que este esquema es particularmente difusivo (y por tanto inexacto) para frecuencias cerca de la frecuencia

de bloqueo. La razón es que la transferencia difusiva es proporcional al gradiente de densidad de acción en el espacio espectral, que es mucho mayor cerca de la frecuencia de bloqueo. Se necesita mayor precisión para propagar adecuadamente la densidad de acción cerca de esa frecuencia. Fue escogido entonces un esquema central de segundo orden (que es más económico que los esquemas up-wind de órdenes mayores).

No obstante, las pruebas de computación con un esquema central muestran que provoca grandes oscilaciones espúreas (introduciendo densidades negativas de acción) debido a los grandes gradientes relativos en la densidad de acción cerca de la frecuencia de bloqueo.

Por lo tanto, para conseguir un esquema robusto en situaciones con fuertes corrientes en contra por un lado, y un esquema más preciso para situaciones sin ese bloqueo (por ejemplo, con corrientes débiles) por otro, se ha combinado un esquema up-wind de primer orden con un esquema central de segundo orden. Esto permite al usuario elegir (o combinarlos) entre estos diferentes esquemas dependiendo de la situación en cuestión. El tercer término en la ecuación de balance (ec. 2.2) se representa, por tanto, como:

$$\frac{\partial}{\partial \sigma} c_{\sigma} N(\sigma, \theta) = \left[\frac{(1 + \mu)[c_{\sigma} N]_{i_{\sigma+1}} - 2\mu[c_{\sigma} N]_{i_{\sigma}} - (1 - \mu)[c_{\sigma} N]_{i_{\sigma-1}}}{2\Delta\Delta} \right] \quad (2.23)$$

En la ecuación μ es un coeficiente que controla el usuario. Un valor de $\mu = 0$ corresponde a un esquema de diferencias centrales que tiene la máxima precisión (difusión numérica ≈ 0). Un valor de $\mu = \pm 1$ (el signo de μ depende del signo de c_{σ}) corresponde a un esquema up-wind que es más difusivo y por tanto menos preciso pero más robusto.

Por lo tanto, el coeficiente μ controla la difusión numérica en el espacio espectral.

2.4.8 Propagación en el espacio direccional.

Un esquema explícito en el espacio direccional puede ser ineficaz en aguas someras en presencia de grandes gradientes de profundidad o de corriente. Esto se ilustra mejor considerando nuevamente el parámetro CFL en el espacio bidimensional x y θ para olas con gran pendiente propagándose en aguas someras con un ángulo con

respecto al eje x positivo. Los gradientes de profundidad y de corriente están a lo largo del eje x para que la refracción esté presente. El parámetro CFL para olas con dirección paralela al eje x viene dada por:

$$CFL = \frac{|c_\theta \Delta x|}{|\Delta \theta (c_g + U)|} \quad (2.24)$$

En ausencia de corrientes, el valor de c_θ y por tanto del parámetro CFL puede llegar a ser muy grande para componentes de baja frecuencia en aguas someras con grandes gradientes del fondo (el valor de c_θ es proporcional a: $c_g \nabla d \Delta / (d \Delta)$). Un paso espacial (Δx) muy pequeño es necesario entonces para una propagación estable de la acción. En presencia de corrientes, la situación es similar en el espacio de frecuencias.

Por lo tanto, para evitar inestabilidades numéricas en el espacio direccional y permitir mayores pasos espaciales, se necesita un esquema implícito en el espacio θ .

La selección de un esquema numérico implícito en el espacio direccional es el mismo que en el espacio de frecuencias. Por lo tanto, el cuarto término de la ecuación de balance (ec. 2.2) se aproxima por:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} c_\theta N(\sigma, \theta) = \left[\frac{(1+\nu)[c_\theta N]_{i_{\theta+1}} - 2\nu[c_\theta N]_{i_\theta} - (1-\nu)[c_\theta N]_{i_{\theta-1}}}{2\Delta\theta} \right] \quad (2.25)$$

El coeficiente ν juega el mismo papel que el coeficiente μ en la ecuación (2.22) y determina el grado en el cual el esquema en el espacio direccional es up-wind o central.

Por lo tanto, tanto en el espacio geográfico (x, y) como en el espectral (σ, θ) se usan esquemas implícitos que aseguran propagación incondicionalmente estable en las 4 dimensiones.

Derivadas de la profundidad y velocidad de la corriente:

Las derivadas de la profundidad y de la velocidad de corriente en las velocidades de propagación c_σ y c_θ son calculadas con un esquema up-wind de primer orden.

2.4.8 Derivadas de la profundidad y velocidad de la corriente.

Las derivadas de la profundidad y de la velocidad de corriente en las velocidades de propagación c_σ y c_θ son calculadas con un esquema up-wind de primer orden.

2.4.9 Condiciones de contorno.

Para integrar numéricamente la ecuación de balance de la acción debe haber condiciones de contorno tanto en el espacio geográfico como en el espectral.

Condiciones de contorno en el espacio geográfico:

Se deben distinguir dos tipos de contornos, las líneas de costa y las fronteras de mar abierto. Estos dos contornos absorben (no hay reflexión) la energía de oleaje que abandona el dominio computacional. En mar abierto puede entrar energía en el área computacional. Estas componentes entrantes deben ser introducidas por el usuario. En aplicaciones costeras esta información es normalmente provista por el contorno geográfico en la dirección de propagación del espectro pero no en los contornos geográficos laterales (es decir, la energía aquí se toma como cero).

Esto implica que esta condición (errónea a todas luces) se propaga dentro del área computacional y provoca que las condiciones del oleaje sean modificadas en un área alrededor de las esquinas entre los contornos laterales y aquel que está en la dirección de propagación del oleaje, extendiéndose hacia la costa a un determinado ángulo a cada lado de ese contorno situado en la dirección de propagación del oleaje. Este ángulo depende de la anchura de la distribución direccional de la energía del oleaje y es típicamente del orden de 30° para olas generadas por el viento y de entre 5° y 10° para el swell. Por esta razón los contornos laterales deben estar suficientemente lejos del área de interés para evitar la propagación a al área, de esos errores.

Las componentes de oleaje que entran en los contornos en el SWAN son especificados por un espectro bidimensional $E(\sigma, \theta)$, que se expresa en términos de la frecuencia relativa σ y de dirección θ . Hay varias opciones en el SWAN para especificar ese espectro:

- (a) un espectro discreto bidimensional $E(\sigma, \theta)$.

(b) un espectro discreto unidimensional $E(\sigma)$ con una distribución direccional determinada.

(c) un espectro unidimensional paramétrico con una distribución direccional determinada.

Para este último caso hay las siguientes formas implementadas en el SWAN: un espectro Pierson-Moskowitz (Pierson-Moskowitz, 1964), un espectro con forma JONSWAP (Hasselmann et al, 1973) y un último espectro en forma gaussiana. Si no se le suministran condiciones de contorno al programa, éste asume que no entra energía en el dominio a través de los contornos.

Si se elige un espectro de Pierson-Moskowitz o uno en forma JONSWAP, el SWAN genera un espectro con la forma:

$$E(\sigma, \theta) = \frac{\alpha_p g^2}{\sigma^5} \exp\left[\frac{-5}{4}(\sigma\sigma_p)^{-4}\right] \gamma_0 \exp\left[\frac{(\sigma - \sigma_p)^2}{2\varepsilon^2 \sigma_p^2}\right] D(\theta) \quad (2.26)$$

En la ecuación α_p es un factor de escala de la energía (la constante de Phillips), σ_p es la frecuencia de pico, γ_0 (≥ 1) es el parámetro de amplificación del pico, ε es el factor que determina la anchura de la amplificación del pico y $D(\theta)$ es una función de distribución direccional que viene dada por:

$$D(\theta) = A_p \cos^p(\theta) \quad (2.27)$$

En la ecuación p determina la anchura de la distribución direccional de la energía de oleaje y A_p es una función de p de manera que la integral de $D(\theta)$ en el sector direccional de las componentes de ola que entran por el contorno es la unidad.

Para un espectro de Pierson-Moskowitz (Pierson-Moskowitz, 1964) el parámetro de amplificación del pico es igual a 1 y $\alpha = 0.0081$. Para $\gamma_0 \neq 1$, el espectro es de tipo JONSWAP.

Para el espectro medio JONSWAP el parámetro de amplificación del pico es $\gamma_0 = 3.3$ y el factor ε tiene el siguiente valor:

$$\begin{aligned}\varepsilon_a = 0.07 &\Rightarrow \sigma \leq \sigma_p \\ \varepsilon_b = 0.09 &\Rightarrow \sigma\end{aligned}\quad (2.28)$$

Si se usa en el SWAN un espectro de Pierson-Moskowitz o uno con forma JONSWAP, se especifica por medio de la altura significativa de ola H_s ($=4\sqrt{E_{tot}}$), la frecuencia de pico σ_p , el parámetro de amplificación del pico γ_0 , la dirección media θ , y el exponente independiente de la frecuencia (que determina la anchura espectral direccional). Los valores de ε_a y ε_b son los dados por la ecuación anterior (4.28).

El valor del factor de escalado de la energía α se aproxima en el modelo SWAN usando la expresión de Yamaguchi (1984) para la energía total del espectro de tipo JONSWAP, tomando $\varepsilon_a = 0.07$, $\varepsilon_b = 0.09$ y $1 \leq \gamma_0 \leq 10$:

El valor del factor de escalado de la energía α se aproxima en el modelo SWAN usando la expresión de Yamaguchi (1984) para la energía total del espectro de tipo JONSWAP, tomando $\varepsilon_a = 0.07$, $\varepsilon_b = 0.09$ y $1 \leq \gamma_0 \leq 10$:

$$E_{tot} = \left(0.06533\gamma_0^{0.8015} + 0.13467\right) \frac{\alpha g^2}{\sigma_p^4} \quad (2.29)$$

y considerando que α puede ser determinada si tenemos la energía total E_{tot} (o la altura significativa de ola, H_s), el parámetro de amplificación del pico γ_0 y la frecuencia de pico σ_p .

También está disponible en el SWAN un espectro con forma gaussiana. Viene determinado por:

$$E(\sigma, \theta) = \frac{E_{tot}}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \exp\left[-\frac{(\sigma - \sigma_p)^2}{2\sigma_0^2}\right] \quad (2.30)$$

Cuando σ_0 es la anchura espectral (desviación estándar) en el espacio de frecuencias. Este espectro con forma gaussiana es especificado por medio de la energía total E_{tot} (o la altura significativa de oleaje, H_s), la frecuencia de pico σ_p , la

dirección media del oleaje θ , la desviación estándar σ_0 y el exponente independiente de la frecuencia p de la distribución direccional $D(\theta)$.

Condiciones de contorno en el espacio espectral:

Los contornos en el espacio de frecuencias absorben totalmente la energía recibida en las mayores y las menores frecuencias discretas. Por lo tanto, la energía puede propagarse con libertad a través de esos contornos (y por lo tanto la energía total puede que no se conserve en presencia de corrientes). Como el espacio direccional es un espacio circular cerrado, no son necesarias condiciones de contorno si se usa todo el espectro. No obstante, por razones de economía, el SWAN tiene una opción para computar sólo componentes del oleaje en un determinado sector direccional. Los contornos de este sector absorben también toda la energía que reciben.

2.5 Modelo OCCAM

2.1 modelo oceánico de Bryan, Cox, Semtner

El modelo OCCAM, esta basado en el modelo de circulación general oceánico Bryan-Cox-Semtner (Bryan, 1969; Semtner, 1974; cox, 1984). Bryan desarrolló la versión inicial del modelo, pero Semtner y Cox realizaron contribuciones importantes las cuales ayudaron a su rápida aceptación por la comunidad oceanográfica. El modelo esta basado en la en la ecuación primitiva oceánica (Bryan, 1969), su principal diferencia con respecto a otros modelos oceánicos esta en el uso de una malla Arakawa-B en la horizontal (Mesinger y Arakawa, 1976) y en la superficie de niveles en la vertical.

La evolución del océano puede ser especificada usando una ecuación de momento, que da la variación de la velocidad en el tiempo y una ecuación de difusión advectiva, para los cambios de temperatura y salinidad. El sistema también necesita una ecuación de continuidad, una ecuación de estado y las condiciones límites deben ser especificada (Webb al et., 1998).

En los modelos oceánicos, tres importantes aproximaciones son hechas para reducir la carga computacional. Lo primero es asumir, en la ecuación de continuidad, que el océano es incompresible. Lo segundo, es asumir que en la ecuación del momento en la vertical, la velocidad vertical es pequeña y que los términos involucrados en estos

pueden ser despreciados excepto donde ellos afecten el gradiente de presión horizontal (Webb al et., 1998).

Las ecuaciones resultantes son llamadas las ecuaciones primitivas (Bryan, 1969). La ecuación del momento horizontal:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + (u \times \nabla)u + w \frac{\partial u}{\partial z} + f \times u = - (1/\rho_0) \nabla p + D_u + F_u \quad (2.31)$$

Las tres ecuaciones advección/difusión son:

$$\frac{\partial s}{\partial t} + (u \times \nabla)s + w \frac{\partial s}{\partial z} = D_s + F_s, \quad (2.32)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + (u \times \nabla)T + w \frac{\partial T}{\partial z} = D_t + F_t, \quad (2.33)$$

Y la presión (o momento vertical) y ecuaciones de incompresibilidad y densidad son:

$$\rho g = - \frac{\partial p}{\partial z} \quad (2.34)$$

$$\nabla \times u + \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad (2.35)$$

$$\rho = \rho(T, S, p) \quad (2.36)$$

Las variables pronóstico son u que es la velocidad en la horizontal, T temperatura potencial y S la salinidad. Las otras variables, p es la presión, w la velocidad vertical y ρ es la densidad; pueden ser calculadas desde las variables pronóstico, que pueden ser calculadas desde las ecuaciones (2.34), (2.35) y (2.36). En estas ecuaciones t es el tiempo y f es el término de Coriolis igual a $2\Omega \text{sen}(\theta)$, donde Ω es el radio de rotación de la tierra y θ es la latitud. El término D representa difusión y f la fuerza.

Para sus condiciones de fronteras, el modelo asume que la velocidad es cero en todas las fronteras; y los gradientes de temperatura potencial y salinidad normal a los límites sólidos (incluyendo el fondo) es también cero.

El esquema de Bryan (1969) para resolver estas ecuaciones expande el océano en un gran número de celdas a través de líneas de latitud, longitud y profundidad constantes. En el modelo básico, la topografía esta representada para asumir que cada una de estas celdas trazadas es completamente de agua de mar o completamente de tierra sólida. El término de la celda trazada se presenta porque si esta es completamente de agua de mar, entonces los valores promedios de trazados dentro de cada celda (por ejemplo temperatura potencial y salinidad) están especificados en un punto en su centro. Estos puntos trazados desde una malla tridimensional cubren el océano.

El campo de velocidad horizontal es definido usando una segunda malla la cual es similar a la primera pero con una reproducción horizontal. La reproducción surge porque el modelo usa una malla Arrakawa-B en la horizontal (Mesinger y Arakawa, 1976).

Capítulo 3. Resultados y Discusión.

En el presente capítulo mostraremos los resultados de las corridas de SWAN combinando los modelos paramétricos de vientos de huracán con las corrientes marinas, nos referiremos al modelo asimétrico de viento sin la interacción ola – corriente como Asim. SC, teniendo en cuenta la interacción ola – corriente Asim. CC y de la misma forma para el modelos simétrico de viento sin y con la interacción ola – corriente con Sim. SC y Sim. CC respectivamente.

3.1. Validación de los modelos.

Para la validación de los modelos se compararon los valores simulados por SWAN en todos los casos de estudio con los datos experimentales obtenidos en la boya 42058 de la altura de olas significativa, del periodo promedio y de la dirección del oleaje.

3.1.1. Altura de olas significativa.

Como podemos observar en la figura 3.1, en las primeras 24 h todos los modelos tiene valores muy próximos unos de otros (periodo de precalentamiento del modelo), cambiando su comportamiento a partir de las 24 h. Para conocer cual de ellos se aproximaba más a los valores experimentales se realizó una análisis de los residuos (tabla 3.1), determinándose que el modelo que se acercó más a la realidad en cuanto a la altura de la ola significativa para el huracán Dennis fue el Asim. CC.

Figura 3.1. Comparación de los resultados de SWAN de la altura de ola significativa con los valores experimentales de la boya 42058 durante el paso del huracán Dennis.

Haciendo el mismo análisis anterior, para el huracán Emily sucedió lo mismo (figura 3.2, tabla 3.1), a partir de las 24 h se ajustó mejor el modelo Asim. CC y antes de este tiempo los valores experimentales están muy distantes de los valores de todos los modelos.

Figura 3.2. Comparación de los resultados de SWAN de la altura de ola significativa con los valores experimentales de la boya 42058 durante el paso del huracán Emily.

Tabla 3.1. Valor medio de los residuos de la altura de ola significativa en metros.

Modelo	Dennis	Emily	Paloma
	Después de las 24 h		Antes de las 24h
Asim. CC	0.20	0.08	0.01
Asim. SC	0.49	0.38	-0.02
Sim. CC	-0.51	-0.71	0.24
Sim. SC	-0.30	-0.46	0.21

En la figura 3.3 correspondiente al huracán Paloma podemos observar todo lo contrario, se aprecia un mejor comportamiento de los modelos en relación a los valores experimentales antes de las 24 h, siendo el Asim. CC el que mejor se aproxima a la realidad, aunque el Asim. SC tiene una aproximación muy similar, después de este tiempo todos los modelos se van alejando de los valores experimentales, Pérez (2011)

obtuvo el mismo resultado. También es notable que apenas existe diferencia entre los modelos Sim. CC y Sim. SC (tabla 3.1), lo que nos lleva a que las corrientes casi no influyeron sobre la variación en la altura de las olas significativas generadas por este huracán.

Figura 3.3. Comparación de los resultados de SWAN de la altura de ola significativa con los valores experimentales de la boya 42058 durante el paso del huracán Paloma.

3.1.2. Periodo.

Haciendo un análisis del comportamiento del periodo promedio de las olas generadas por el huracán Dennis (figura 3.4) nos percatamos que después del periodo de precalentamiento de los modelos (después de 24 h), los dos asimétricos son los que más se aproximan, el Asim. SC (tabla 3.2) es el que arroja valores más cercanos a los experimentales.

Figura 3.4. Comparación de los resultados de SWAN del periodo promedio con los valores experimentales de la boya 42058 durante el paso del huracán Dennis.

En el caso del huracán Emily se observa un comportamiento muy parecido, siendo nuevamente el Asim. SC el que más se asemeja a la realidad. Esto ocurre también a partir de las 24 h de iniciada la simulación. Además se observa en la figura 3.5 una convergencia en las últimas 9 h de los modelos Asim. SC y Asim. CC y a su vez tienden a converger con los datos experimentales.

En la tabla 3.2 se refleja una diferencia entre el promedio de los residuos de los modelos Asim. SC y Asim. CC; y también entre los modelos Sim. SC y Sim. CC respectivamente, en los casos de los huracanes Dennis y Emily, tendiendo a cero más rápidamente los que no tienen en cuenta la interacción ola – corriente respecto a sus similares que si la contemplan.

Figura 3.5. Comparación de los resultados de SWAN del periodo promedio con los valores experimentales de la boya 42058 durante el paso del huracán Emily.

Tabla 3.2. Valor medio de los residuos del periodo en segundos.

Modelo	Dennis		Emily		Paloma	
	Después de las 24 h		Antes de las 24h		Después de las 24 h	
Asim. CC	-1.52	-1.31	-1.53	-1.89	-1.53	-1.89
Asim. SC	-1.29	-1.04	-1.64	-2.02	-1.64	-2.02
Sim. CC	-2.09	-1.93	-1.59	-1.58	-1.59	-1.58
Sim. SC	-1.86	-1.65	-1.67	-1.74	-1.67	-1.74

En caso del huracán Paloma existe una divergencia entre los valores del periodo promedio de las olas arrojados por todos los modelos y los datos experimentales, tendiendo a acentuarse en las últimas 15 h (figura 3.6). Comportándose mejor los modelos Asim. CC y Sim. CC para los periodos de precalentamiento del modelo (primeras 24 h) y el posterior respectivamente (tabla 3.2), lo que demuestra que se hace notar la interacción ola – corriente.

Figura 3.6. Comparación de los resultados de SWAN del periodo promedio con los valores experimentales de la boya 42058 durante el paso del huracán Paloma.

3.1.3. Dirección

En los casos de los huracanes Dennis y Emily no se registraron mediciones de la direcciones del oleaje en la boya 42058, lo que hizo imposible una comparación entre los valores de los modelos con datos experimentales.

Durante el paso del huracán Paloma si se registraron datos experimentales de la dirección del oleaje, los cuales se muestran en la figura 3.7, en esta podemos observar que a partir de la 27 h, empiezan a converger los valores de los modelos y los datos experimentales reportados por la boya hacia el sector NW - NNE. En los datos experimentales podemos observar que el día 08/11/2008 a las 00z hay un valor atípico. La diferencia entre los modelos apenas excede a los 12° . Haciendo un análisis de los residuos vemos que la variación total del promedio de los residuos entre ellos es de solo 1.81° , aunque el Asim. CC tiende más rápidamente a acercarse a los valores experimentales en las últimas 6 h (figura 3.7).

Figura 3.7. Comparación de los resultados de SWAN de la dirección de las olas con los valores experimentales de la boya 42058 durante el paso del huracán Paloma.

3.2. Interacción ola – corriente

En este acápite se compara los valores teóricos arrojados por las simulaciones con SWAN de la altura significativa de las olas, periodo promedio, dirección del oleaje y longitud de olas y determinar el comportamiento de todos los modelos.

3.2.1. Influencia de las corrientes sobre las olas.

En este análisis realizaremos una comparación entre los modelos asimétricos y los simétricos, teniendo en cuenta solamente las variaciones que tuvieron la altura máxima de las olas, el periodo promedio máximo y la longitud de ola máxima en toda el área de estudio cuando ocurre la interacción ola – corriente después de las primeras 24 h.

3.2.1.1. Altura de la ola significativa.

Figura 3.8. Perfiles temporales de la variación de la altura de ola teniendo en cuenta la interacción ola – corriente durante el paso de Dennis.

Como muestra la figura 3.8 durante el paso de Dennis la altura significativa de las olas aumentó cuando se tuvo en cuenta la interacción ola - corriente. En los casos de los modelos asimétricos la altura de las olas crece más rápido que para los modelos simétricos. La variación entre los modelos asimétricos osciló entre 0.01 y 0.22 m y la de

los modelos simétricos osciló entre 0.02 y 0.36 m, tendiendo a hacerse mayor la diferencia para los casos de los modelos simétricos.

Figura 3.9. Perfiles temporales de la variación de la altura de ola teniendo en cuenta la interacción ola – corriente durante el paso de Emily.

En la figura 3.9 notamos que la altura significativa máxima de las olas durante el paso de Emily aumenta cuando se tiene en cuenta la interacción ola – corriente. La variación entre los modelos asimétricos osciló entre 0.03 y 0.21 m y la de los modelos simétricos osciló entre 0.01 y 0.18 m, tendiendo a hacerse mayor la diferencia para los casos de los modelos simétricos.

Figura 3.10. Mapa de la altura de olas significativas durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Sim. SC.

Figura 3.11. Mapa de la altura de olas significativas durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Sim. CC.

Figura 3.12. Mapa de la altura de olas significativas durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Asim. SC.

Comparando las figuras 3.10 y 3.11 se observa como aumenta la altura significativa de las olas en el sur oriental de Cuba, el norte de Jamaica y en una porción al sur de Haití, cuando se tiene en cuenta la interacción ola – corriente lo que apoya el resultado obtenido a través de los perfiles temporales de la figura 3.8. Observándose un comportamiento similar en las figuras 3.12 y 3.13, aumentando también las alturas significativas de las olas al SW de Jamaica.

Figura 3.13. Mapa de la altura de olas significativas durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Asim. CC.

3.2.1.2. Periodo promedio.

En periodo promedio de las olas también aumenta cuando se considera la interacción ola – corriente. Según la figura 3.14, a medida que avanza el huracán Dennis los periodos promedios de los modelos Asim. CC y Sim. CC se van separando bruscamente de los modelos Asim. SC y Sim. SC respectivamente. La diferencia en la última hora de los modelos simétricos es de 2.3 s y para los modelos asimétricos es de 1.5 s.

Figura 3.14. Perfiles temporales de la variación del periodo promedio de la ola teniendo en cuenta la interacción ola – corriente durante el paso de Dennis.

En la figura 3.15 también se observan variaciones en la comparación de los modelos que tienen en cuenta la interacción ola – corriente y los que no la tienen, variando el periodo promedio de las olas entre los modelos Asim. CC y Asim. SC, disminuyendo el periodo promedio del modelo Asim. CC respecto al Asim. SC y los simétricos se han separado bastante, aumentando el Sim. CC respecto al Sim. SC en 1.9 s en la última hora.

Figura 3.15. Perfiles temporales de la variación del periodo promedio de la ola teniendo en cuenta la interacción ola – corriente durante el paso de Emily.

Figura 3.16. Mapa del periodo promedio de olas durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Sim. SC.

Figura 3.17. Mapa del periodo promedio de olas durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Sim. CC.

En las figuras 3.16, 3.17, 3.18 y 3.19 se observan las variaciones del periodo promedio de las olas durante el paso del huracán Dennis. Se nota que para el modelo Sim. CC aumenta el periodo promedio respecto al modelo Sim. SC en el área del paso de los vientos y al sur de Haití aparecen olas con periodos de 5.5 s. Además de estas áreas, para el modelos Asim. CC, el periodo aumenta al SW de Jamaica y disminuye en 0.5 s en el área enmarcada entre 74°W y 76°W y los 16°N y 17°N.

Figura 3.18. Mapa del periodo promedio de olas durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Asim. SC.

Figura 3.19. Mapa del periodo promedio de olas durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Asim. CC.

3.2.1.3. Longitud de la ola.

En la figura 3.2 se muestra las variaciones de la longitud de la ola cuando se tiene en cuenta la interacción ola – corriente, en los modelos Asim. CC y Sim CC se tiene que en las primeras 15 h la longitud de la ola es menor que en los modelos Asim. SC y Sim SC, a partir de ese momento Asim. CC y Sim CC empiezan a aumentar con relación a Asim. SC y Sim SC. En el caso de Sim. SC y Sim. CC la diferencia de la longitud de ola se va haciendo mayor a medida que transcurre el tiempo, llegando a 3.1 m y tendiendo a seguir aumentando en el tiempo.

Figura 3.20. Perfiles temporales de la variación de la longitud de la ola teniendo en cuenta la interacción ola – corriente durante el paso de Dennis.

Durante el paso de Emily (figura 3.21), en entre los modelos Asim. CC y Asim. SC hay una diferencia variable en la longitud de la ola (máximo 2.9 m), siendo mayor en el caso de Asim. CC, a partir de las 18 h se invierte totalmente este comportamiento, la longitud de la ola comienza a disminuir y para el modelo Asim. SC es mayor su valor que para el modelo Asim. CC. De manera muy semejante se comportan los modelos Sim. CC y

Sim. SC, teniendo mayor diferencia (máximo 3.8 m) que en el caso de los modelos Asim. CC y Asim. SC.

Figura 3.21. Perfiles temporales de la variación de la longitud de la ola teniendo en cuenta la interacción ola – corriente durante el paso de Emily.

Observando las figura 3.22 y 3.23 podemos observar la variación de la longitud de la ola en el área de estudio durante el paso de Dennis teniendo en cuenta la interacción ola corrientes en el caso de los modelos simétricos, para el mismo instante de tiempo vemos como se modifican al sur del oriente cubano las curvas de nivel de longitud de ola, aumentando el área de la curva cerrada de 35 m y esta misma curva cerrada disminuye su área al sur de Haití. En el área enmarcada entre 74°W y 76°W y los 16°N y 17°N también hay una disminución de la longitud de la ola apareciendo la curva cerrada de los 20 m en la figura 3.23.

Figura 3.22. Mapa de la longitud de las olas durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Sim. SC.

Figura 3.23. Mapa de la longitud de las olas durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Sim. CC.

Figura 3.24. Mapa de la longitud de las olas durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Asim. SC.

En las figura 3.24 y 3.25 también podemos observar la variación de la longitud de la ola en el área de estudio durante el paso de Dennis teniendo en cuenta la interacción ola corrientes en el caso de los modelos asimétricos, observamos como se modifica la longitud de ola al NW de Jamaica, desapareciendo casi la curva cerrada de 35 m (figura 3.25), esta misma curva aumenta su área al sur de Cuba oriental. La curva cerrada de los 30 m de longitud de ola disminuye su área en el sur de Haití. Por último, en el área enmarcada entre 74°W y 76°W y los 16°N y 17°N , al igual que para el caso del modelo Sim. CC hay una disminución de la longitud de la ola, apareciendo también la curva cerrada de los 20 m.

Figura 3.25. Mapa de la longitud de las olas durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Asim. CC.

3.2.1.4. Dirección de oleaje.

Como se muestran en las figuras 3.26, 3.27, 3.28 y 3.29 los frentes de olas se mantienen prácticamente iguales con la excepción de toda el área al SE de Jamaica que se puede apreciar que cuando se tiene en cuenta la interacción ola – corriente estos se modifica y varían unos pocos grados, esto ocurre para los modelos Sim. CC y Asim CC.

Figura 3.26. Mapa de la dirección del oleaje durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Sim. SC.

Figura 3.27. Mapa de la dirección del oleaje durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Sim. CC.

Figura 3.28. Mapa de la dirección del oleaje durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Asim. SC.

Figura 3.29. Mapa de la dirección del oleaje durante el paso del huracán Dennis utilizando el modelo Asim. CC

3.2.2. Influencia de las olas sobre las corrientes.

Para el análisis de las variaciones de las corrientes teniendo en cuenta la interacción ola - corriente se tomó la variación de la velocidad máxima de la corriente en el tiempo. En la figura 3.30 podemos percatarnos que la velocidad máxima de la corriente en toda el área va disminuyendo en el tiempo, desde 1.56 m/s hasta 1.52 m/s. A partir de las 18 h la velocidad máxima se hace constante e igual a 1.52 m/s.

Figura 3.30. Perfiles temporales de la velocidad máxima de la corriente teniendo en cuenta la interacción ola – corriente durante el paso de Dennis.

Para el caso del paso del huracán Emily (figura 3.31) la corriente máxima va aumentando en el tiempo desde 0.93 m/s hasta 1.01 m/s, haciéndose constante en este último valor. Haciendo el mismo análisis para los huracanes Dean, Paloma y Tomás se obtuvieron resultado semejantes, siempre la velocidad máximas se hace constante para las últimas horas de la simulación, esto está relacionado con la resolución temporal del campo de corrientes que se le introduce a SWAN, la resolución temporal que proporciona el modelo OCCAM es diario. Para corroborar esto se hizo un experimento numérico en el cual se le introdujo a SWAN campos de corrientes aleatorias con las una resolución temporal de 3 h y las velocidad máxima de las corrientes aumentaba o disminuía, pero nunca se hizo constante.

Figura 3.31. Perfiles temporales de la velocidad máxima de la corriente teniendo en cuenta la interacción ola – corriente durante el paso de Emily.

Figura 3.32. Comportamiento de las corrientes marinas durante el paso de Dennis el día 8 a las 00z.

Se representa en las figuras 3.33 y 3.34 el campo de velocidades de las corrientes correspondiente al día 8/7/2005 a las 00z y a las 21z respectivamente. Comparando ambas queda demostrada la variación de la velocidad de las corrientes debido a la interacción ola - corriente en un día, notamos que en ambas figuras la curva de nivel más representativa es la que corresponde a la velocidad de 0.2 m/s, la cual tiene diferente conformación al Oeste de Cabo Cruz (provincia Granma).

Figura 3.33. Comportamiento de las corrientes marinas durante el paso de Dennis el día 8 a las 21z.

Conclusiones

1. Se compararon los resultados teóricos producidos por la salida de SWAN con datos experimentales de la boya 42058, obteniéndose que para la altura de olas el modelo que más se ajustó fue el asimétrico con la interacción ola – corriente, para el periodo promedio fue el asimétrico sin tener en cuenta las corrientes y para el caso de las direcciones del oleaje todos los modelos se comportaron de forma muy cercana, siendo el asimétrico con corrientes el más próximo a la realidad.
2. Todos los parámetros del oleaje fueron afectados al tenerse en cuenta la interacción ola – corriente.
3. Los promedios diarios de las corrientes introducidas a SWAN fueron afectadas por el oleaje, ocurriendo variaciones de las velocidades máximas con la misma resolución temporal que se utilizaron para las simulaciones.

1. Recomendaciones

1. Realizar las corridas de SWAN con una mejor resolución espacio - temporal en la malla de corrientes en el caso del huracán Paloma y la comparación con los parámetros experimentales de olas de la boya 42058.
2. Hacer las mismas simulaciones de SWAN para los huracanes Paloma, Dennis y Emily tomando el viento de los modelo GFS, MM5 o WRF; y teniendo en cuenta la interacción ola – corriente para comparar los resultados con los de este trabajo.

Referencias bibliográficas:

J. Aranzabal. Manual Práctico de Inglés Marítimo. Colección ITSASO No. 13. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria – Gasteiz. 31p. 2008.

J. Arriaga, Durán G., Posada G., Silva R. de Brye S. Caracterización del peligro hidrodinámico de marea de tormenta en el golfo de México. XXIV Congreso Latinoamericano de Hidráulica. Punta del Este. Uruguay, 2010.

J.A. Battjes y J.P.F.M. Janssen. Energy loss and set-up due to breaking of random waves, Proc. 16 Int. Conf. Coastal Engineering, ASCE, 569-587, 1978.

J.A. Battjes. “Shallow water wave modelling”, Proc. Int. Symp.: Waves – Physical and Numerical Modelling, Vancouver, 1-23, 1994.

J. D. Banton. Parametric models and methods of hindcast analysis for hurricane wave. Master’s thesis, IHE/Alkyon, 2002.

J.C.W. Berkhoff. “Computation of combined refraction-diffraction”, Proc. 13th Int. Conf. Coastal Eng., Lisbon, 55-69, 1972.

L.H. Booij, N., Holthuijsen, y R.C. Ris. “The SWAN wave model for shallow water”, Int. Conf. Coastal Eng., ASCE, Orlando, 668-676. 1996.

L.H. Booij, L. H. Holthuijen, R. C. Ris, I. J. Haagsma, A.T.M.M. Kieftenburg, E. E Kriezi. User Manual, SWAN Cycle III version 40.11, Delf University of Technology, Department of Civil Engineering, page 123, 2000.

E. Bouws y G. J. Komen. On the balance between growth and dissipation in an extreme, depth-limited wind sea in the southern Northern North sea, J. Phys. Oceanogr., 13, page 1653-1658, 1983.

A. J. Bowen. Rip current 1. theoretical investigations, J. Geophys. Res., 74(23): page 5467-5478, 1969.

A. J. Bowen y D. L. Inman. Rip currents, 2. Laboratory and field observations. *J. Geophys. Res.* 74: page 5470-5490, 1969.

C. Bretschneider. Revised wave forecasting relationship. Proceedings of 2nd Coastal Engineering Conference. *American Society of Civil Engineering*, 1952.

C. Bretschneider. Revision in wave forecasting: deep and shallow water. Proceedings of 6th Coastal Engineering Conference. *American Society of Civil Engineering*. New York, 1958.

K. Bryan. A numerical method for the study of the circulation of the world ocean. *J. Comput. Phys.*, 4(3), 347-376, 1969.

M. D. Cox. A primitive equation 3-dimensional model of the ocean. GFDL Ocean Group Technical Report No. 1. Geophysical Fluid Dynamics Laboratory/NOAA, Princeton University, Princeton, N.J. 08542, U.S.A. 143 pp, 1984.

CFE. Comisión Federal de Electricidad. Manual de Diseño de Obras Civiles. Hidrotecnia, Hidráulica Marítima. Instituto de Investigaciones Eléctricas. México, Ed. Mexican, 1983.

P. Chandramohan, V. S. Kumar y B. K. Jena. Rip, current zones along beaches in Goa, west coast of India. *J. of Wtrwy., Port, coast, and Oc. Engrg.*, ASCE, 123(6): page 123-328, 1997.

H. T. Chung, Baek J. H. Influence of Trailing-Edge Grid Structure on Navier-Stoke Computation of Turbomachinery Cascade Flow. *Int. J. Numerical Methods in Fluids*, 15, 883-894 pp, 1992.

CIGEFI. Centro de investigaciones geofísica, técnica de pronóstico de oleaje para las costas de Costa Rica, Universidad de Costa Rica Instructor: Dr. Omar G. Lizano R., 2003.

J. L. Collins. Prediction of shallow water apectrs, *J. Geophys. Res.*, 77, N₀. 15, page 2693-2707, 1972.

J. L. Collins and J. Viehnaman. A simplified empirical model for hurricane wind leds. Paper No. OTC 1346. Offshore Technology Conference, 1971.

C. K. Cooper. Parametric models of hurricane – generated winds, waves and currents in deep water. *Proceeding of 20th Annual OTC, Houston, Texas, USA.*, page 475 – 484, 1998.

R. A. Dalrymple. A mechanism for rip current generation on an open coast. *J. Geophys. Res.*, 80: page 3485-3487, 1975.

R. A. Dalrymple and C. J. Lozano. Wave-current interaction models for rip currents. *J. Geophys. Res.*, 83, page 6063-6071, 1978.

C. E. Depperman. Notes on the origin and structure of philippine typhoons. *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, 28:399-404, 1947.

Y. Eldeberky. Nonlinear transformación of wave spectra in the nearshore zone, Ph. D. thesis, Delf University of Technology, Department of Civil Engineering, 13, World Scientific, page 471, 1996.

C.A. Escobar and R. Mayerle. Procedures for improving the prediction of equilibrium grain sizes, bed forms and roughness in tidally-dominated areas, *Proceedings of the 30th International Conference Coastal Engineering*, Editor Jane Mckee, 3092-3104, 2006.

R. Gelci, J. Cazalé, y J. Vassal. “Previsión de la houle. La méthode des densités spectroangulaires”, *Bull. Inform. Comité Central Oceanogr. D’Etude Côtes*, 8, 169-187, 1957.

GEOCUBA, Estudios Marinos. Derrotero de las Costas de Cuba. Región Marítima del Sur de Punta de Maisí a Cabo Cruz. Servicio hidrográfico y Geodésico de la Republica de Cuba, 2006.

E. Gica and M. H. Teng. Numerical simulation of storm surge generated by hurricane Iwa in Hawaii. 15th ASCE Engineering Mechanics Conference. Columbia University, 2002.

Y. Goda. On the methodology of selecting design wave height. *Proceedings of 21st International Conference in Coastal Engineering*, page 899 – 913, 1988.

Y. Goda. Random sea and design of maritime structures, 2rded, Advances Series on Ocean Engineering, Singapur, World Scientific, page 443, 2000.

D. J. Harbor. Dynamics of bedforms in the lower Mississippi River. *Journal of Sedimentary Research*, 68(5), 750-762, 1998.

K . Hasselmann. “On the non-linear energy transfer in a gravity-wave spectrum, Part 1. General Theory”, *J. Fluid Mech.*, 12, 481-500, 1962.

K. Hasselmann et al. Measurements of wind wave growth and swell decay during the joint north sea wave project. Technical Report A8(12), Hydrogr Z, Dutch, 1973.

S. Hasselmann y K . Hasselmann. “The wave model EXACT-NL”, In *Ocean wave modelling (The SWAMP Group)*, pp 249-251, New York, Plenum Press, 1985.

G. J. Holland. An analytic model of the wind and pressure profiles in hurricanes. *Monthly Weather Review*, 108: 1212-1218, 1980.

L. H. Holthuijsen y S. de Boer. Wave forecasting for moving and stationary targets, *Computer modeling in Ocean Engineering*, Eds. B. Y. Scherfler and O. C. Zienkiewicz, Balkema, Rotterdam, The Netherlands, page 231-234, 1988.

L.H. Holthuijsen, N. Booij, y T.H.C. Herbers. “A prediction model for stationary, short-crested waves in shallow water with ambient currents”, *Coastal Engineering*, 13, page 23-54, 1989.

S. A. Hsu, H. F. Martin, B. W. Blanchard, et al. An evaluation of the usace`s deep water wave prediction technniques under hurricane conditions during george im 1998. *journal of Coastal Research*, 16(3):823-829, 2000.

J. Hubertz. A User's Guide to a Steady-State Shallow-Water Directional Spectral Wave Model. Reporte final A320171. <http://www.stormingmedia.us/32/3201/A320171.html>. Junio, 1986.

Y. Iwagaki; T. Sakai; T. Tsuda y Y. Oka. Wave Rfraction and Wave Height Variation due to Current. *Bull. Disas. Prev. Res. Inst., KyotoUniv.*, Vol. 27, Part 2, No. 248, 1977.

P.A.E.M. Janssen. Wave induced stress and the drag of air flow over sea wave, *J. Phys. Oceanogr.*, 19, pege 745-754, 1989.

P.A.E.M. Janssen. "Quasi-linear theory of wind-wave generation applied to wave forecasting", *J. Phys. Oceanogr.*, 21, 1631-1642, 1991.

C. P. Jelesnianski. SPLASH (Special Program to List Amplitudes of Surges from Hurricane); Part II: General tracks and variant storm conditions. NOAA, Tech. Memo. NWS TDL-52, 1974.

D.J. Jerolmack and D. Mohrig. A unified model for subaqueous bed form dynamics. *Water Resources Research*, 41 (12), W12421, 2005.

I. G. Jonsson. Wave–current interactions. In: Le Mehaute, B., Hanes, D.M. Eds. , 'The Sea'. Chap. 3, Vol. 9, Part A, 1990.

D. Johnson and C. Pattiaratchi. Transient rip currents and nearshore circulation on a swell-dominated beach. *J. Geophys. Res.* 109(C2), C02026. (Downloaded: may 2, 200, <http://www2.cwr.uwa.edu.au/~johnson/content/field.Work/2003JC001798.pdf>), 2004.

Y. Juantorena, I. Mitrani, P. Beauballet "Las inundaciones por oleaje en el Malecón Habanero con el escenario actual y el previsto por posible cambio climático" *Boletín SOMETCUBA*, Vol. 6, No. 2 Publicación Electrónica; <http://www.met.inf.cu>, 2000.

Y. Juantorena. "Desarrollo de un método de cálculo de los elementos de olas en los mares adyacentes y costas de Cuba, mediante técnicas espectrales" Tesis en opción al Grado Científico de Doctora en Ciencias Meteorológicas, Biblioteca del INSMET, page 170, La Habana, 2001.

J. A. Knauss. Introduction to physical oceanography. Prentice-Hall, Inc. Nueva Jersey, page 338, 1978.

P. D. Komar. Beach processes and sedimentation. Prentice-Hall, Inc. Nueva Jersey. Page 429, 1976.

G.J. Komen, S. Hasselmann y K. Hasselmann. "On the existence of a fully developed wind-sea spectrum", J. Phys. Oceanogr., 14, 1271-1285, 1984.

P. D. Komar and R. A. Holman. Coastal processes and the development of shoreline erosion. Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 14: page 237-265, 1986)

G.J. Komen, L. Cavaleri., M. Donelan, K. Hasselmann., S. Hasselmann y P.A.E.M Janssen. "Dynamics and modelling of ocean waves", Press Síndicate of the University of Cambridge, 1994.

Kowalik Z. Numerical Modelling Of Ocean Dynamics. World Scientific Publishing. 479p. 1993.

V. S. Kumar, S. Mandal, and K. A. Kumar. Estimation of Wind speed and wave height during cyclones. *Ocean Engineering*, (30):2239-2253, 2003.

Omar G. Lizano. Modelo de predicción de las olas generadas por huracanes en el Mar Caribe. PhD thesis, Universidad de Puerto Rico, 1988.

Omar G. Lizano. Un modelo de viento ajustado a un modelo de generación de olas para el pronóstico durante huracanes. *Geofísica*, 33:75{103, 1990.

Omar G. Lizano et al. Evaluación de modelos numéricos de tercera generación para el pronóstico de oleaje en Centroamérica y México. *Top. Meteor. Oceanogr.*, 8(1):40-49, 2001.

Omar G. Lizano. Corrientes marinas en algunas playas de costa Rica. 2002.

M. S. Longue- Higgins y R. W. Stewart. The changes in amplitud of short gravity waves on steady non-uniform currents, *Jour. Fluid Mech.*, Vol. 10, page. 529-549, 1961.

S. Lonin, C. A. Ecobar. Aspectos sobre modelación numérica de la evolución morfológica en el mar Caribe. *Métodos en Teledetección Aplicada a la Prevención de Riesgos Naturales en el Litoral.* Ed. Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. ISBN: 978-84-96023-67-3, 2009.

Maya M. E., Salinas J. A., Durán G., Silva R., Posada G. Sistema de consulta dinámico de simulaciones numéricas de marea de tormenta. XXIV Congreso Latinoamericano de Hidráulica. Punta del Este. Uruguay, 2010.

J.W. Miles. "On the generation of surface waves by shear flows", *J. Fluid Mech.*, 3, 185-204, 1957.

O. S. Madsen, Y. K. Poon, H. C. Graber. Spectral wave attenuation by bottom friction. *Theory, Proc. 21th Inf. Conf. Coastal Engineering, ASCE*, page 492-504, 1988.

I. Mitrani, M. Fontova, L. Díaz, J. Gonzalez. "Determinación del régimen de ola y viento en la costa norte de La Habana" IV Exposición Forjadores del Futuro, Centro de Información y Divulgación de las BTJ, código D.5625.Mit.D; pag 15, 1984.

I. Mitrani, I. Salas. "El oleaje extremo para las costas de Cuba" Informe Final de Resultado Científico, Cub/04/94, INSMET, ACC, 1996.

I. Mitrani, Pérez Parrado R., Juantorena Y., Salas I., García O., Ballester M., Beauballet P., Rodríguez C., Pérez A. L. "Las Penetraciones del mar en las costas de Cuba, las zonas más expuestas y su sensibilidad al cambio climático" Informe de Resultado Científico, INSMET-IPF, La Habana, pag 102, 2000.

Mesinger, F. y A. Arakawa. Numerical methods used in atmospheric models. GARP Publication series, No. 17. World Meteorological Organisation, Geneva, 64 pp., 1976.

NOAA. Meteorological criteria for standard project hurricane and probable maximum hurricane windfields, gulf and east coast of the United States. Technical Report NWS23, 1979.

F. J. Ortiz; J. L. Arteche y P. Sanz. Caracterización del oleaje en las aguas costeras del Cantábrico, Asociación Española de Climatología y Universidad de Cantabria,

A. C. Phadke et al. Modeling of tropical cyclone winds and waves for emergency management. Ocean Engineering, 30: 553-578, 2003.

O.M. Phillips. On the generation of waves by turbulent wind, J. Fluid Mech., 2, page 417-445, 1957.

O.M. Phillips. "The equilibrium range in the spectrum of wind-generated waves", J. Fluid Mech., 4, 426-434, 1958.

O.M. Phillips. The Dynamics of the Upper Ocean, Cambridge University Press, page 43-44, 1966.

O. M. Phillips. The Dynamics of the Upper Ocean. Cambridge Univ. Press, 336 pp , 1977.

O.M. Phillips. "Spectral and statistical properties of the equilibrium range in wind-generated gravity waves", J. Fluid Mech., 156, page 505-531, 1985.

W.J. Pierson y L. Moskowitz. "A proposed spectral form for fully developed wind seas based on the similarity of S.A. Kitaigorodskii", J. Geophys. Res., 69, 5181-5190, 1964.

D.H. Peregrine. "Long waves on a beach", J. Fluid Mech., 27, 815-827, 1967.

D. Prandle. The influence of bed friction and vertical eddy viscosity on tidal propagation. *Continental Shelf Research* 17 11 , 1367–1374, 1997a.

D. Prandle. The vertical structure of tidal currents. *Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics* 22, 29–49, 1982.

G. H. Pramono. The Study of Bedforms and Equivalent Roughness Sizes in the Central Dithmarschen Bight, Ph.D. Thesis, University of Kiel, 136 pp, 2005.

A. Pérez. “Pronóstico del oleaje en las costas cubanas y mares interamericanos, mediante el uso de los modelos numéricos MM5, WW3 y SWAN” Tesis de grado. INSTEC. Junio, 2011.

K. Puri and B. Pearce. Numerical hindcasting of storm generated waves User´s Manual. Departments of Mathematics and Civil Engineering, University of Maine, 1981.

P. H. Ris. y Monbaliu, J. “Energy balance of wind waves as a function of the bottom friction formulation”, *Coastal Engineering*, 43 (2), 131-148, 2000.

Rosales. Transmisión del oleaje irregular en rompeolas superficiales permeables a la talud, Tesis de Maestría en Ciencias, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Hidráulica y Arquitectura U. Z., México, 2005.

A. J. Semtner. A general circulation model for the World Ocean. Technical Report No. 9. Department, of Meteorology, University of California, Los Angeles. 99 pp, 1974.

G. Segal , Vuik K., Kassels K. On the Implementation of Symmetric and Antisymmetric Periodic Boundary Conditions for Incompressible Flow. *Int. J. Numerical Methods in Fluids*. 18. page 1153-1165, 1994.

F. P. Shepard, K. O. Emery y E. C. La fond. Rip currents: A process of Geological Importance. *J. Geology*, 49(4). Page337-369, 1941.

F. P. Shepard y D. L. Inman. Nearshore circulation related to bottom topography and wave refraction. *Trans. Am. Geophys. Union.* 31(4): page 555-565, 1950.

A. D. Short. Rip current type, spacing and persistence, Narrabeen Beach, Australia. *Marine Geology*, 65: page 47-71, 1985.

SNIP "Carga y efecto sobre las construcciones hidrotécnicas." (En ruso), SNIP-II-57-75. Stroizdat, Moscú, page 60, 1976.

R.L. Snyder , F.W. Dobson, J.A. Elliot, y R.B. Long. "Array measurements of atmospheric pressure fluctuations above surface gravity waves", *J. Fluid Mech*, 102, 1-59, 1981.

R. J. Sobey. Hurricane wind wave_A discrete spectral model. *Journal of water wave, port, coastal and ocean Engineering*, 112(3), R. 1986.

SPM. Shore Protection Manual, U.S. Army Coastal Engineering Research Center, Vol. 1, 1984.

D. J. Stanley and D. J. P. Swift. Marine sediment transport and environmental management. John Wiley and sons. New York: page 592, 1976.

SWAMP Group. "Ocean wave modelling", Plenum Press, New York, page 256, 1985.

E. Thornton, T. Darlymple, T. Drake, S. Elgar, E. Gallagher, B. Guza, A. Hay, R. Colman, J. Kaihatu, T. Lippmann and T. Ozkan-Haller. State of Nearshore Processes Research: Technical Report NPS-OC-00-001. Naval Postgraduate School, monterrey, California 93943. (Downloaded: march 7, 2005, <http://www.oc.nps.navy.mil/~thornton>) , 2000.

H. L. Tolman. "A third-generation model for wind on slowly varying unsteady and inhomogeneous depths and currents", *J. Phys. Oceanogr.*, 21, 782-797. 1991.

USACE. *Shore Protection Manual*, volumen I, page 3-81-3-84. U. S. Army coastalEngineering Research Center, Washington D. C., 1984.

Van der Mark, C.F., A. Blom, S.J.M.H. Hulscher, S.F. Leclair, and D. Mohrig. On modeling the variability of bedform dimensions, *Proceedings River, Coastal and Estuarine Morphodynamics*. IAHR, 831-841, 2005.

M. J. Varkey. A method for computation of surface wind fields of storms from surface isobars. Technical Report NIA/TR-2/85, National Institute of Oceanography, Goa, India, 1985.

H .L. Varona, Y. C. Arias. Determinación del radio del ojo y del radio de vientos máximos de un huracán. XII Simposio de la Sociedad Cubana de Física. Ciudad de la Habana. Marzo 2011.

H. L. Varona. Modelo del campo de viento generado por un huracán. XII Simposio de la Sociedad Cubana de la física. Ciudad de la Habana. Marzo 2011a.

H. L. Varona. Tesis de Maestría en Ciencias Físicas. Departamento de Física. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad de Oriente. 2011b.

The WAMDI Group (Hasselmann, S., Hasselmann, K., Bauer, E., Janssen, P.A.E.M., Komen, G.J., Bertotti, L., Lionello, P., Guillaume, A., Cardone, V.C., Greenwood, J.A., Reistad, M., Zambresky, L. Y Ewing, J.A.). "The WAM model – a third generation ocean wave prediction model", *J. Phys. Oceanogr.*, 18, 1775-1810, 1988.

D. J. Webb, B. A. Cuevas and A. C. Coward. The first main run of the OCCAM global model. Southampton Oceanography Center. International Document No. 34. Empress Dock, Southampton SO14ZH, U. K. , 1998.

J. Wolf, K. P. Hubbert, Flather, R.A. A feasibility study for the development of a joint surge and wave model. Proudman Oceanographic Laboratory Report, No. 1, page 109, 1988.

M. Yamaguchi. "Approximate expressions for integral properties of the

JONSWAP spectrum", Proc. JSCE, No 345/II-1, 149-152 (in Japanese), 1984.

I. R. Young. Parametric hurricane wave prediction model. *Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering*, 114(5):637-652, 1988.

I. R. Young and G. P. Burchell. Hurricane generated Wave as observed by satellite. *Ocean Engineering*, 23(8):761-776, 1996.

G. V. Zotov. "Cálculo del régimen de ola y señalización de los planos de inundación en la región de la Central Electro-Nuclear, Cienfuegos, Cuba" (En ruso), Soyuzmorniproject, page 210, 1977.

Anexo

Tabla A.1 Trayectoria del huracán Dennis.

	Latitud	Longitud	Fecha/ Hora	V _{Max} (mph)	P _o (hPa)	Categoría
9A	16.30	-72.90	07/07/00Z	70	984	HURRICANE-1
10	16.50	-73.40	07/07/03Z	75	980	HURRICANE-1
10A	16.70	-74.20	07/07/06Z	75	975	HURRICANE-1
11	17.00	-74.60	07/07/09Z	80	970	HURRICANE-1
11A	17.50	-74.90	07/07/12Z	90	968	HURRICANE-2
12	18.00	-75.60	07/07/15Z	90	968	HURRICANE-2
12A	18.60	-76.10	07/07/18Z	95	962	HURRICANE-2
13	19.00	-76.60	07/07/21Z	100	957	HURRICANE-3
13A	19.40	-77.10	07/08/00Z	115	951	HURRICANE-4
14	19.90	-77.60	07/08/03Z	115	950	HURRICANE-4
14A	20.30	-78.50	07/08/06Z	115	955	HURRICANE-4
15	20.70	-79.10	07/08/09Z	115	950	HURRICANE-4
15A	20.90	-79.50	07/08/12Z	115	950	HURRICANE-4
16	21.40	-79.90	07/08/15Z	130	938	HURRICANE-4
16A	22.10	-80.60	07/08/18Z	125	941	HURRICANE-4
17	22.60	-81.10	07/08/21Z	115	949	HURRICANE-4
17A	22.70	-81.40	07/08/00Z	105	954	HURRICANE-3
18	23.00	-82.10	07/09/03Z	95	962	HURRICANE-2
18A	23.30	-82.30	07/09/06Z	95	962	HURRICANE-2
19	23.90	-82.90	07/09/09Z	80	972	HURRICANE-1
19A	24.10	-83.20	07/09/12Z	90	969	HURRICANE-2

Tabla A.2. Trayectoria del huracán Emily.

	Latitud	Longitud	Fecha/ Hora	V _{Max} (mph)	P _o (hPa)	Categoría
19	14.40	-70.90	07/15/15Z	110	968	HURRICANE-3
19A	14.50	-72.00	07/15/18Z	100	969	HURRICANE-3
20	14.70	-72.80	07/15/21Z	90	969	HURRICANE-2
20A	14.90	-73.40	07/16/00Z	90	958	HURRICANE-2
21	15.10	-74.20	07/16/03Z	115	954	HURRICANE-4
21A	15.30	-75.00	07/16/06Z	90	953	HURRICANE-2
22	15.60	-75.80	07/16/09Z	120	950	HURRICANE-4
22A	15.90	-76.50	07/16/12Z	120	947	HURRICANE-4
23	16.20	-77.30	07/16/15Z	125	943	HURRICANE-4
23A	16.40	-78.00	07/16/18Z	135	937	HURRICANE-4
24	16.80	-78.80	07/16/21Z	135	937	HURRICANE-4
24A	17.10	-79.50	07/17/00Z	135	929	HURRICANE-4
25	17.50	-80.30	07/17/03Z	135	930	HURRICANE-4
25A	17.70	-81.20	07/17/06Z	130	943	HURRICANE-4
26	18.00	-82.00	07/17/09Z	130	938	HURRICANE-4
26A	18.30	-82.80	07/17/12Z	130	938	HURRICANE-4
27	18.60	-83.60	07/17/15Z	130	946	HURRICANE-4

Tabla A.3. Trayectoria del huracán Paloma.

	Latitud	Longitud	Fecha/ Hora	V_{Max} (mph)	P_o (hPa)	Categoría
5A	16.90	-81.70	11/07/00Z	65	987	HURRICANE-1
6	17.20	-81.80	11/07/03Z	65	987	HURRICANE-1
6A	17.50	-81.80	11/07/06Z	65	987	HURRICANE-1
7	17.80	-81.70	11/07/09Z	70	981	HURRICANE-1
7A	18.10	-81.60	11/07/12Z	70	981	HURRICANE-1
8	18.30	-81.60	11/07/15Z	75	979	HURRICANE-1
8A	18.40	-81.30	11/07/18Z	80	974	HURRICANE-1
9	18.70	-81.30	11/07/21Z	90	967	HURRICANE-2
9A	18.90	-81.10	11/08/00Z	100	962	HURRICANE-3
10	19.10	-80.90	11/08/03Z	100	962	HURRICANE-3
10A	19.30	-80.50	11/08/06Z	105	958	HURRICANE-3
11	19.50	-80.10	11/08/09Z	110	950	HURRICANE-3
12A	19.70	-79.60	11/08/12Z	120	943	HURRICANE-4
13	19.90	-79.30	11/08/15Z	120	943	HURRICANE-4
13A	20.20	-78.80	11/08/18Z	120	950	HURRICANE-4
14	20.50	-78.50	11/08/21Z	125	952	HURRICANE-4
14A	20.80	-77.90	11/09/00Z	105	968	HURRICANE-3
15	20.90	-77.70	11/09/03Z	100	968	HURRICANE-3
15A	21.10	-77.60	11/09/06Z	85	975	HURRICANE-2
16	21.30	-77.40	11/09/09Z	75	977	HURRICANE-1

Tabla A.4. Valores experimentales de la boya 42058 durante el paso de Dennis.

Fecha.HoraZ	Altura de ola significativa (m)	Dirección (grados)	Periodo promedio (s)
20050707.00	2.46	999	6.93
20050707.03	2.34	999	6.72
20050707.06	1.95	999	6.52
20050707.09	1.67	999	5.93
20050707.12	1.69	999	6.09
20050707.15	2.34	999	6.69
20050707.18	2.45	999	6.63
20050707.21	2.17	999	7.11
20050708.00	2.24	999	7.40
20050708.03	2.05	999	6.68
20050708.06	2.06	999	6.59
20050708.09	2.08	999	6.31
20050708.12	2.09	999	5.85
20050708.15	2.19	999	5.75
20050708.18	2.54	999	6.14
20050708.21	2.48	999	6.16
20050709.00	2.43	999	6.25
20050709.03	2.43	999	6.31
20050709.06	2.55	999	6.03
20050709.09	2.85	999	6.33
20050709.12	2.40	999	5.80

Tabla A.5. Valores experimentales de la boya 42058 durante el paso de Emily.

Fecha.HoraZ	Altura de ola significativa (m)	Dirección (grados)	Periodo promedio (s)
20050715.15	1.45	999	5.13
20050715.18	1.65	999	5.07
20050715.21	2.93	999	6.24
20050716.00	3.37	999	6.92
20050716.03	5.74	999	8.71
20050716.06	5.27	999	8.21
20050716.09	3.87	999	6.87
20050716.12	3.31	999	6.48
20050716.15	3.40	999	6.18
20050716.18	3.65	999	6.68
20050716.21	3.19	999	6.23
20050717.00	2.85	999	6.29
20050717.03	2.89	999	6.34
20050717.06	2.54	999	6.29
20050717.09	2.41	999	6.15
20050717.12	2.41	999	6.32
20050717.15	2.53	999	6.11

Tabla A.6. Valores experimentales de la boya 42058 durante el paso de Paloma.

Fecha.HoraZ	Altura de ola significativa (m)	Dirección (grados)	Periodo promedio (s)
20081107.00	1.07	193	4.93
20081107.03	1.02	144	4.95
20081107.06	1.01	126	4.89
20081107.09	0.96	146	4.75
20081107.12	0.85	129	4.78
20081107.15	0.82	200	4.73
20081107.18	0.80	274	4.75
20081107.21	0.92	256	4.98
20081108.00	0.84	143	4.98
20081108.03	0.72	295	5.00
20081108.06	0.73	276	5.22
20081108.09	0.70	268	5.19
20081108.12	0.70	274	5.20
20081108.15	0.79	282	5.70
20081108.18	0.73	281	5.51
20081108.21	0.74	282	5.74
20081109.00	0.77	304	6.14
20081109.03	0.93	289	6.74
20081109.06	0.91	321	6.91
20081109.09	1.00	316	7.39